

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Año IV · Número 15 · Trimestral · Octubre/diciembre 2011 · 8 €
DOI: 10.5281/zenodo.12772824

TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

El **TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES**, ofrece una especialización integral en las diferentes áreas del conocimiento criminológico a través del estudio de sus fundamentos teóricos y el desarrollo de programas prácticos con los más modernos sistemas de investigación criminal

+ información: www.villanueva.edu

TÍTULO SUPERIOR
**CRIMINOLOGÍA Y
CIENCIAS FORENSES**
VILLANUEVA CENTRO UNIVERSITARIO

VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

T

Terminamos este año con la grata satisfacción de que el **II Seminario Internacional de Investigación Criminal** que celebramos en el Auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid, el 10 y 11 de noviembre de 2011, fue todo un éxito; una buena noticia que, sin duda, nos animará a seguir organizando nuevas acciones formativas y proyectos de cara al 2012. En el interior de este número encontrarás una crónica de cómo transcurrió el congreso y un amplio álbum fotográfico del evento.

Para concluir 2011, **Quadernos de Criminología n.º 15** te propone muchos otros temas de interés: la prevención victimal de los siniestros de tráfico, el ciber-acoso con intención sexual o el caso de Enriqueta Martí (el monstruo de Barcelona) son los artículos que han escrito Juan Antonio Carreras, Víctor Panizo y Salvador García Jiménez, respectivamente; pero la revista también te muestra cómo es el Museo Criminológico de Roma, de la mano de Carlos L. Gobernado; e incluye dos dossiers: el primero, de Francisco Pérez Abellán, analiza el Índice de Seguridad Ciudadana realizado por la Universidad Camilo José Cela, de Madrid; y en el segundo, José Carlos Vilorio reflexiona sobre la Ley Integral de Violencia de Género.

Este número se completa con nuestras habituales secciones: en *Mala-mente*, Alberto Albacete escribe sobre el payaso asesino; Roberto Carro Fernández nos muestra cómo debe realizarse la diligencia de la cadena de custodia y, en mi sección de *In albis*, sabremos si se puede considerar a la cadena perpetua como un trato inhumano o degradante.

Dadas las fechas, sólo me resta desearte –en nombre de toda la Junta Directiva de la SECCIF– que afrontes con ilusión y optimismo el Año Nuevo para que todos disfrutemos del mejor 2012 que sea posible.

Carlos Pérez Vaqueró
Director de "Quadernos de Criminología"

SUMARIO

N.º 15 · Octubre/diciembre 2011

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

**Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses**

C/ Angustias, 34, 2.º dcha.
47003 Valladolid

Tel.: 983 181 527 · seccif@seccif.org

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute

Ángel Ponce de León

Angélica Gurtiérrez Gutiérrez

Alberto Albacete Carreño

Alberto Angoso

Antonio Ignacio Cela Ranilla

Carlos J. López Gobernado

César Alonso Zamorano

Fernando Pérez Álvarez

Francisco J. Oterino Durán

Francisco Pérez Abellán

Jaime Gutiérrez Rodríguez

Javier Peña Echeverría

Jesús García Aller

José Delfín Villalain

Juan José Arechederra

Marta Domínguez-Gil González

Roberto Carro Fernández

Tony Roig

Vicente Herrero Hidalgo

MÉXICO:

Wael Hikal

someciminal@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides

juancarlana@gmail.com

K-idea. Servicios integrales de

Imagen y Gestión

info@k-idea.es

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com

www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007

ISSN: 1888-0665

BIBLIOGRAFÍA

página 15

INCISO Y CONTANTE

LA HOJA DE RUTA DE
LA PRUEBA

ROBERTO CARRO

página 16

LUGARES INSÓLITOS:

MUSEO
CRIMINOLÓGICO
DE ROMA

CARLOS J. LÓPEZ

página 18

EL CIBER-ACOSO CON INTENCIÓN SEXUAL Y EL CHILD-GROOMING

VICTORIANO PANIZO

página 22

IN ENGLISH

página 32

página 46

QUID PRO QVO

CRÓNICA DEL
II SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL DE LA SECCIF

JUAN CARLOS DELGADO

página 42

DOSSIER 2

REFLEXIONES SOBRE LA
LEY INTEGRAL
DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

JOSÉ CARLOS VILORIO

VICTIMOLOGÍA VIAL: PREVENCIÓN VICTIMAL EN LOS SINIESTROS DE TRÁFICO

JUAN ANTONIO CARRERAS

página 6

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE

página 5

página 34

DOSSIER 1

PRIMER ÍNDICE
DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE
LA UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ
CELA (MADRID)

FRANCISCO PÉREZ

página 36

ENRIQUETA MARTÍ EL MONSTRUO DE BARCELONA (1912)

SALVADOR GARCÍA

página 54

IN ALBIS

¿LA CADENA PERPETUA ES
UN TRATO INHUMANO?

CARLOS PÉREZ

EL PAYASO ASESINO

John Wayne Gacy

(17/03/1942 –10/05/1994)

- Único varón de tres hermanos, Gacy nació en una familia de clase media, con un padre alcohólico, homófobo y maltratador que lo insultó, maltrató y golpeó con un cinturón, aunque él trató de esforzarse por lograr el afecto paterno. Marcado por su constante fracaso escolar, no consiguió graduarse en ninguno de los colegios a los que asistió.
- A los 20 años se fue de casa para trabajar y logró una exitosa vida laboral, promocionándose en los distintos puestos que ocupó (incluso llegó a ser gerente de un *Kentucky Fried Chicken*).
- Se separó al poco tiempo de contraer su primer matrimonio al ser condenado a 10 años de prisión por abuso sexual de menores; cumplió únicamente 18 meses por buen comportamiento; regresó a Illinois e intentó ocultar sus antecedentes penales, casándose por segunda vez y convirtiéndose en un vecino ejemplar que participaba en actos sociales y en un partido político. En las fiestas vecinales era habitual que apareciera vestido de payaso, se hacía llamar *Pogo*.
- Pero retomó su actividad criminal, fue descubierto tras las declaraciones de un joven que consiguió escapar de Wayne relatando el procedimiento que seguía, yendo a zonas frecuentadas por homosexuales a quienes convenía para llevar a su casa, atarlos, intentar asfixiarlos con su propia ropa

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE CARREÑO
alberto.albacete@telefonica.net

interior e infligirles duras torturas. En la confesión policial declaró que se excitaba cuando veía brotar la sangre de sus víctimas.

- Una inspección policial en casa de John consiguió descubrir la mayoría de los cuerpos enterrados en su jardín; hubo hasta 33 víctimas, todos jóvenes guapos.
- Durante el juicio, declaró que existían *cuatro John*: el empresario, el payaso, el vecino y el asesino (éste era quien le ordenaba cometer las atrocidades).
- En prisión, Gacy se dedicó a pintar payasos y dibujos del cuento de *Blancanieves*, obras que luego posteriormente fueron subastadas.
- Fue condenado a muerte, administrándole una inyección letal. Durante la ejecución –al parecer, debido al error de uno de los médicos que intervinieron– se solidificaron los líquidos y tardaron 18 minutos en retomar el procedimiento; en el pasillo, antes de entrar para ser ejecutado, dijo sus últimas palabras: *Besadme el culo. Nunca encontraréis a los demás.*
- Stephen King se inspiró en su vida para escribir *It*; asimismo, ha inspirado a distintos grupos musicales y algunos capítulos de *Prison Break* se rodaron en su celda. ■

VICTIMOLOGÍA VIAL: LA PREVENCIÓN VICTIMAL EN LOS SINIESTROS DE TRÁFICO

ROAD VICTIMOLOGY: THE VICTIMAL PREVENTION ON TRAFFIC ACCIDENTS

JUAN ANTONIO CARRERAS ESPALLARDO

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Victimología vial | Accidentes de tráfico |
Prevención victimal

*Road Victimology | Traffic Accidents | Victimal
Prevention*

RESUMEN / ABSTRACT

La victimología vial es una disciplina que estudia, dentro de la criminología vial, los factores que rodean los siniestros viales. La clasificación tipológica de las víctimas, el estudio del delincuente del tráfico y de los factores que inciden en las medidas de acción preventiva de tipo mecánico, legislativo, de infraestructuras e informativo, podrán repercutir en la reducción de los siniestros viales.

The Road Victimology is a discipline that studies, into Road Criminology, the factors around road accidents. The typological classification of the victims, the study of traffic offenders and the factors that influence preventive measures of mechanical action, legislative, and informational infrastructure may impact on reducing road accidents.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Juan Antonio Carreras Espallardo
Asociación de Criminólogos de Murcia
(ACM-FACE)
carris@carris.es | www.carris.es

“La victimología vial es una disciplina que, dentro de la criminología vial, estudia los factores que rodean los accidentes de tráfico.”

La criminología, como ciencia empírica (de la práctica) y multidisciplinar, que tiene por objeto el estudio del crimen, del autor, de la víctima y del control social del comportamiento desviado del individuo, nace con la finalidad de conocer, dar información real de esos objetos de estudio, intenta averiguar cuál es el origen, la etiología, el desarrollo y las variables que intervienen en el fenómeno criminal. Aporta conocimientos, si son verificados, sistemáticos y ciertos, porque en el método de estudio predomina más lo práctico que lo normativo. En el estudio de la siniestralidad vial, la criminología, basada en una nueva disciplina de criminología vial, trata de ofrecer soluciones prácticas, en base a experimentos reales y a la observación, desarrolladas en la carretera, tanto urbana como interurbana, para tratar de reducir el número de accidentes y por ende, de víctimas.

Por lo tanto, son funciones de la criminología explicar el crimen, prevenir la delincuencia e intervenir en la persona del delincuente. Pero actualmente –sin dejar al margen al victimario– las medidas se enfocan a paliar la situación de la víctima y ofrecer información al conductor para evitar que pueda convertirse en víctima, o lo que mejor puede controlar, que es victimizar a otros.

La victimología vial es una disciplina que estudia, dentro de la criminología vial, **los factores que rodean los siniestros viales**. La clasificación tipológica de las víctimas, el estudio del delincuente del tráfico y de los factores que inciden en las medidas de acción preventiva de tipo mecánico, legislativo, de infraestructuras e informativo, podrán repercutir en la reducción de los siniestros viales.

Uno de los objetos de estudio de la criminología es la víctima, la gran olvidada históricamente, y a la que no se le ha prestado atención hasta el año 1973, en el Simposium de Jerusalén, donde **Benjamín Mendelsohn** estableció sus postulados. No olvidemos el papel del criminólogo alemán **Hans Von Hentig** en la defensa de las víctimas. Estos dos autores son considerados los padres del estudio de la victimología.

El estudio de las víctimas se realiza desde una perspectiva multidisciplinar, desde diversos campos de estudio. Así, no solamente se estudian los siniestros viales en los que interviene un victimario por delito, sino también aquellos accidentes de tráfico que dejan víctimas sin mediar delito penal. Hay un interés concreto en el papel que desarrolla la víctima en el *iter criminis* ya que su intervención puede modificar el comportamiento del victimario o simplemente del suceso criminal. Desde hace algunos años, en España, se ha adoptado una política criminal –referida a la seguridad vial– de endurecimiento de penas y represión del comportamiento de los conductores infractores; sin embargo, desciende el número de accidentes de tráfico, con su consiguiente reducción de víctimas mortales, pero los juicios por delitos contra la seguridad vial abarcan la mitad de las causas judiciales. Las frecuentes campañas de diversas entidades –como Stop Accidentes, DIA, PAT-APAT, AESLEME, la Plataforma Ponle Freno o la propia Dirección General de Tráfico (DGT)– y la modificación de las leyes viales tienen sus efectos positivos en la reducción de los siniestros viales. Las estadísticas están ahí, cada año se reducen los fallecidos en las carreteras españolas.

La victimología vial actual se acerca a la esfera de la persona no culpable en el desenlace traumático que deja un siniestro vial. En los últimos años la estrategia en materia de normativa viaria ha ido criminalizando las conductas de los conductores, como peligro potencial de la circulación. Desde los colectivos victimales **se defiende que debemos basarnos en un concepto real denominado “siniestros”, dejando el obsoleto concepto de “accidente”,** por no ser exacto, ya que si realmente fuese un accidente no habría culpa de las partes, que sí existe en los siniestros, generalmente por fallo en el factor humano. Es la nueva violencia vial, donde hay personas que provocan el accidente de tráfico y otras –las víctimas– que se ven envueltas en él sin buscarlo, por el simple hecho de circular libremente. El infractor se convierte así en un enemigo para la sociedad, en un violento, casi definido como “terrorista

viario”. El conductor es percibido como una “fuente de peligro” y la conducción como una conducta peligrosa y arriesgada. Lo que históricamente se ha considerado como una utilidad –la conducción– hoy pasa a ser una conducta delictiva si no se ponen los medios necesarios; y el vehículo, como el arma del delito, es una herramienta de hierro, poderosa y capaz de producir daños irreversibles. Y recordando su comiso en los delitos contra la seguridad vial, como ocurre con otras armas (cuchillos, pistolas, etc.) en el resto de delitos del Código Penal.

Los riesgos del tráfico rodado no son nuevos, siempre han estado ahí, pero asistimos actualmente a una nueva atención a las víctimas de los accidentes. **El foco se sitúa en el conductor como un peligro y en la víctima como la protagonista inocente.** Pero no olvidemos que ambos roles están presentes en la

“El estudio de las víctimas se realiza desde una perspectiva multidisciplinar, desde diversos campos de estudio.”

misma persona. Solo una acción desafortunada puede convertir a esa persona en victimario o víctima.

Los medios de comunicación contribuyen a ofrecer la realidad, sobre el número de accidentes, de heridos y de fallecidos. La colaboración ciudadana hace posible conocer el mal estado de las infraestructuras viarias, la defectuosa señalización, la persistencia de “puntos negros”, etc. Pero recordemos que el más importante, y sobre en el que más debemos incidir es en el “factor humano”, el verdadero causante de todos los accidentes.

EL DELINCUENTE DEL TRÁFICO

La clasificación tipológica de Seeling habla de infractores de las normas de circulación, dentro de los denominados “delincuentes por falta de disciplina social”. A ellos se refiere cuando dice *que son individuos que no presentan ninguna tendencia criminal, pero que sin embargo no son capaces de mantenerse dentro de los límites establecidos por las leyes. No presentan ninguna característica física, psicológica o de carácter típica que los diferencie del resto de las personas normales; no obstante, esta clasificación tiene demasiados destructores, hoy en día, para seguir vigente.*

El estudio del delincuente o victimario relacionado con delitos contra la seguridad vial es digno de un estudio más amplio y que desde el punto de vista criminológico es interesante porque son muchos los factores sociales, relacionados con el entorno –algunos con la cultura o el estatus social– que llevan a una persona a menospreciar las normas sociales y pasar el límite legal a la hora de conducir. En dicho estudio hay que

incluir una serie de medidas sociales para incidir en la persona del victimario y evitar que cometa delitos viales. En delitos relacionados con el tráfico no se sigue un patrón común, como ocurre con el resto de delitos. El victimario en estos casos lo suele ser por azar, no común, y posiblemente una vez en su vida, salvo casos de reincidencia, fortalecidos por la falta de efectividad del sistema penal. El arma empleada es el vehículo, un instrumento legal, al alcance de todos, a diferencia de los instrumentos de otros delitos (armas de fuego por ejemplo). ¿Qué cara tiene un delincuente vial? Al ser un delincuente al azar no suele guardar un perfil concreto, como decimos, **cualquier persona puede victimizar vialmente a otra.**

En el ámbito judicial, en delitos relacionados con la seguridad vial, desde un punto de vista criminológico, toda persona que participe en el tráfico rodado es un criminal en potencia, y durante su

“Desde los colectivos victimales se defiende que debemos basarnos en un concepto real denominado “siniestro”, dejando de lado el obsoleto de ‘accidente.’”

participación se halla casi continuamente en una situación potencialmente delictiva. Continuamente nos exponemos a convertirnos en víctimas y victimarios por el mero hecho de utilizar las vías públicas, algo tan necesario en estos tiempos. El hecho de convertirse en un delincuente para un ciudadano medio, sin intención de delinquir, y con un comportamiento general irreprochable, se convierte en un hecho puntual, pero real, y esa persona, convertida en victimario, se encuentra con antecedentes penales. Por eso, tradicionalmente, se ha llamado a los delitos contra la seguridad vial (antiguos delitos contra la seguridad del tráfico) como delitos *light*, con un trato menos victimizante en la persona del infractor que el resto de delitos.

CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Son diversas las clasificaciones o tipologías formuladas acerca de las víctimas.

Son muchos los autores que han formulado sus planteamientos, algunos de ellos están relacionados en cuanto a definiciones. **Mendelsohn** se basa en el grado de culpabilidad que tiene la víctima en relación con el infractor: a mayor culpabilidad de la víctima, menor culpabilidad del victimario (y a la inversa).

En victimología vial interesa conocer la víctima completamente inocente o “ideal”; por ejemplo, los niños que viajan en el vehículo y que no participan de forma activa. También la víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria, en aquellos casos relacionados con las carreras ilegales o el desafío tipo duelo donde dos vehículos circulan en sentido contrario hasta que uno de ellos se aparte. También tenemos la víctima más culpable que el infractor, que es aquella víctima provocadora (con su conducta incita a cometer la infracción mediante insultos,

por ejemplo una discusión entre dos conductores o una mala maniobra de uno tomada a mal por el otro, que desemboca en una disputa arriesgada en la carretera) y la víctima por imprudencia (aquella que provoca un accidente por su falta de control, de diligencia); y, por último, la víctima simuladora (como la que acusa falsamente a otro de haberle provocado un accidente), y la víctima imaginaria, con problemas mentales (delirios de persecución, paranoias,...) que cree haber sufrido un accidente o haberlo sufrido a consecuencia de una imaginada persecución.

Von Hentig establece cinco categorías de clases generales y luego seis tipos psicológicos, pero destacamos aquellas relacionadas con los impulsos y la eliminación de inhibiciones de la víctima (víctima con ánimo de lucro que por codicia es fácilmente victimizable, por estafadores por ejemplo). Nos referimos a aquellas que con ánimo de

lucro aceptan participar en un accidente con la promesa de recibir una indemnización. En cuanto a la propensión a ser víctima o víctima propensa, nos interesa la víctima falsa, que se autovictimiza para obtener un beneficio (por ejemplo: busca un accidente para cobrar un seguro).

Son muchos los autores –Jiménez de Asúa, Seelig, Fattah, Wolfgang, Aniyar, Neuman, Gerardo Landrove Díaz, etc. Éste último clasifica las víctimas recopilando los postulados de estos autores y con muy buena aceptación; pero en victimología vial nos interesan las tipologías victimales que estén relacionadas con los accidentes de tráfico.

Generalmente van a ser víctimas fungibles, pero cuando sean infungibles (insustituibles) tendremos grandes posibilidades de prevenir el delito; por lo tanto, tenemos que incidir de forma genérica

con medidas de prevención dirigidas a toda la sociedad. Si cabe, hay determinadas víctimas (por ejemplo, las personas mayores y los niños) que son propensas a convertirse en víctimas de atropellos, por ello debemos incidir también en educación vial destinada a esos colectivos.

CLASES DE VICTIMIZACIÓN

- Según la naturaleza de la infracción podemos hablar de victimización antisocial (no constitutiva de delito) y victimización criminal (constitutiva de delito).
- Según las personas, tenemos la primaria, secundaria y terciaria.
- Según la extensión del hecho hablamos de directa [proyectada sobre la víctima en sí (atropello)] e indirecta, que es consecuencia de la directa y recae sobre personas que tienen una relación estrecha con el agredido (las consecuencias que tiene para la familia ese atropello).
- Tengamos en cuenta los factores victimógenos, que predisponen a una persona o grupo a ser víctimas y su importancia para determinar lo que llamamos "víctimas vulnerables". Estos factores son endógenos o exógenos (edad, sexo, domicilio, etc.).

TIPOLOGÍAS PARA VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

La diferencia entre víctima falsa o real viene puesta de manifiesto por la propia consideración de víctima; es decir, la víctima real es un sujeto que ha sido victimizado, mientras que la víctima falsa es la que creemos en principio que ha sido victimizada, pero que *a posteriori* se demuestra su falsa victimización.

VÍCTIMA FALSA

Hay autores que niegan su consideración por cuanto no se trata de víctima en sentido estricto; sin embargo, a efectos operativos nos interesan porque también su falsa consideración de víctima puede llevar consigo alguna responsabilidad *a posteriori*:

- **Víctima imaginaria:** comprendería aquella persona que debido a determinados factores bio-psicosociales va a creerse víctima de un delito. Suelen ser personas que sufren enfermedades, paranoicos, individuos con personalidad histriónica, aquellos que mienten hasta creerse sus propias ideas, algunas psicosis, delirium, esquizofrenia, etc. También son habituales los menores de edad y los ancianos.
- **Víctima simulada:** aquellos individuos que, mediando algún tipo de interés propio o ajeno, actúan como si verdaderamente fueran víctimas, sabiendo anteriormente que no lo son; por ejemplo, una simulación de accidente para cobrar el seguro. Puede tener responsabilidad penal. La víctima imaginaria cree realmente que es víctima, y la simulada sabe que no lo es, pero actúa como si lo fuera.

VÍCTIMA REAL.

Comprende el caso más habitual de víctima, incluye aquellas hipótesis en las que hay una víctima real, que ha sufrido las consecuencias lesivas por parte del victimario:

- **Víctima inocente:** es la víctima inocente accidental, el caso más común en los siniestros del tráfico, aquella cuya victimización se produce por causa ajena a la persona, el caso fortuito producido por otra persona, en accidente de trá-

"Hay determinadas víctimas que son propensas a convertirse en víctimas de atropellos, por ello debemos incidir también en educación vial destinada a esos colectivos."

fico en el que el conductor ha llevado todas las precauciones necesarias y sin embargo se convierte en víctima. Puede ser directa (cuando de algún modo ha podido evitar el accidente, aunque no se le reprocha que no lo haya logrado) o indirecta (cuando no tiene ninguna posibilidad de controlar el suceso, por ejemplo los pasajeros del vehículo).

- **Víctima por imprudencia:** la que ejecuta una acción imprudente que la convierte en víctima; si, por ejemplo, rebasa una señal de stop y, para evitar colisionar con otro vehículo, choca contra una vivienda o vehículo.
- **Víctima voluntaria:** es la persona que se ofrece como sujeto pasivo en la comisión de un delito. Se caracteriza por el carácter voluntario y libre que manifiesta en su actuación. Tiene que haber un pacto o acuerdo entre el sujeto pasivo y el activo. El grado de responsabilidad víctima-victimario es del 50% cada uno (simulación de accidente de tráfico).
- **Víctima provocadora:** engloba los supuestos en los que la víctima incita al sujeto activo a cometer la conducta delictiva, muy próxima a la voluntaria. La víctima provoca hasta que el sujeto activo desarrolla la acción victimizante. Porcentaje víctima 75%, victimario 25%. La diferencia de la voluntaria en que hay provocación, mientras que en la voluntaria hay un acuerdo.
- **Víctima culpable:** en este supuesto, la víctima presenta un 100% respecto al hecho victimizante y el victimario no tiene responsabilidad. Hay un intercambio de roles, el hipotético victimario pasa a ser víctima y viceversa, lo habitual es que se absuelva de respon-

sabilidad penal al hipotético victimario (por ejemplo, arrojarse delante de un coche para que lo atropelle).

MEDIDAS DE PREVENCIÓN VICTIMAL

Son infinitas las medidas que se pueden llevar a cabo, que no forman un catálogo cerrado, sino que son ampliables y modificables, adaptándolas a la realidad del entorno, y que pueden favorecer la reducción de víctimas en el ámbito de la circulación rodada. Estas medidas pueden ser de tipo mecánico, incidiendo en los sistemas de los vehículos; legislativo, con nuevas políticas criminales que regulen nuevas realidades; e informativo en la infraestructura viaria, encaminadas a señalar mejor las vías públicas, con información más directa a los conductores:

MECÁNICAS

- Limitación mecánica del límite de velocidad de los vehículos a 120 kilómetros

por hora, que es el máximo permitido en España, a través de un limitador obligatorio por ley.

- Instalación del dispositivo de control de alcoholemia en los vehículos, para impedir que sea conducido por una persona que arroje una tasa positiva de alcohol.
- Control en los tiempos de conducción.

LEGISLATIVAS

- La implantación del carné por puntos supuso un paso adelante, en la prevención de violencia vial y en la reducción del número de víctimas mortales. Se han realizado reformas en materia sancionadora administrativa y penal, pero es necesario abordar los siniestros de tráfico, no como accidentes, sino como siniestros violentos. El delincuente viario es tratado de forma distinta al resto, tanto a nivel policial como judicial. No existe esa consideración de haber cometido un delito en la persona del victimario.
- Elaboración de unos modelos comunes, unificados para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la instrucción de atestados por accidentes de circulación y delitos contra la seguridad vial, con una exhaustiva recogida de datos, ampliando diligencias de atención a las víctimas y de prevención social hacia los victimarios.
- Creación de la Ley contra la victimología vial, que incluya los delitos contra la seguridad vial y un protocolo asistencia a víctimas de estos delitos.
- Los funcionarios de policía deberían estar formados para tratar a las víctimas de modo comprensible, constructivo y tranquilizador, informándole sobre

todo del proceso y derechos que le asisten. Además de involucrarse en la detección de falsas víctimas.

INFORMATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

- Mayores inversiones en seguridad vial.
- La información, donde juegan un papel fundamental los medios de comunicación y la formación, basada en la educación vial como base en nuestra enseñanza, desde educación infantil y sin olvidarla en la tercera edad. Reforzada con cursos para profesionales y colectivos determinados.
- Más información sobre los derechos de las víctimas en los siniestros de tráfico y consecuencias para los victimarios.
- Mayor inversión en infraestructura viaria, eliminando puntos negros y dotando a las carreteras de elementos de seguridad (guardarraíles, asfalto antideslizante, eliminación de curvas, etc.).
- Intensificar la vigilancia policial en los intervalos horarios cuando se producen más accidentes.

Estas son algunas de las medidas que se deberían llevar a cabo para reducir el número de víctimas por siniestros viales en nuestras carreteras. Sabemos que todo lo que se haga es poco, y que hay que seguir trabajando mientras haya una persona que pierda la vida en la carretera. El trabajo unificado de todos los colectivos y la concienciación de los participantes en el tráfico rodado hará de esta utopía una realidad. La victimología vial seguirá estudiando de cerca la figura del victimario y de la víctima para buscar puntos clave donde incidir. ■

“Es necesario abordar los siniestros de tráfico, no como accidentes, sino como siniestros violentos.”

BIBLIOGRAFÍA

Novela
Criminología
Derecho
Medicina
Legal
Ensayo

SANGRE EN LA CALLE DEL TURCO

José Calvo Poyato
[Plaza y Janés]
22,90 €

Un joven periodista encuentra una pista tenebrosa que le involucrará en la trama que se teje alrededor del general Prim, en el atentado que le costó la vida al presidente en la madrileña calle del Turco.

GUIA PRACTICA PROFESIONAL DE INVESTIGACION POLICIAL...

Vicente Magro Servet
[La Ley]
97 €

...Y MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL es una guía de criterio que ayudará a los agentes policiales y actualizará el trabajo de los letrados que intervienen en el orden penal.

EL HIPNOTISTA

Lars Kepler
[Planeta]
21,50 €

El matrimonio sueco formado por Alexander Ahndoril y Alexandra Coelho firma bajo este pseudónimo una estremecedora novela negra en la que un niño de 15 años debe recordar quién mató a sangre fría a su familia.

TRATADO DE LA INJUSTICIA

Reyes Mate
[Anthropos]
20 €

El autor –Premio Nacional de Ensayo– considera que la memoria es justicia y que el terror produce un daño social porque divide a la sociedad entre los que lloran los crímenes y quienes los celebran.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL.

Jesús Fernández Sánchez
[Bosch]
56,16 €

Con el subtítulo “Una visión innovadora y multidisciplinar del delito”, este práctico y reflexivo libro, analiza la criminalidad desde la aportación común de las distintas disciplinas que intervienen en la investigación.

VAMPIRISMO IBÉRICO

Salvador García
[Melusina]
19,10 €

Cartografía del reguero de sangre infantil que dejaron, tras sus horribles crímenes, nuestros desconocidos vampiros. Algunos acabaron juzgados y ejecutados, pero de otros, nada se sabe.

ESTIMACIÓN DE LA EDAD DENTAL

Gretel G. Colmenares
[EAE]
69 €

El uso de múltiples indicadores de edad, ofrece resultados superiores, pero cuando estos métodos son evaluados de forma individual, los que se basan en la estructura dental ofrecen una mayor precisión.

PRISIONES DE EMPRESA...

Jacobo Dopico
[Tirant]
19 €

...REFORMATORIOS PRIVADOS. ¿El carácter estrictamente estatal de las instituciones penitenciarias es irreversible? El autor analiza los pros y contras del sistema de prisiones privadas.

ESTUDIO MÉDICO LEGAL DE LAS ASFIXIAS MECÁNICAS

AA.VV.
[Comares]
16 €

Los doctores Fernando Verdú, Hugo Rodríguez, Francesc Francès y Ana Castelló realizan un completo estudio sobre la ahorcadura, estrangulación, sofocación y sumersión.

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ
rocafe59@hotmail.com

LA HOJA DE RUTA DE LA PRUEBA

En artículos anteriores hablamos de la protección y recogida de indicios y de cómo la falta de pericia en su manejo podía contaminar la naturaleza de aquéllos, lo que traía parejo, inevitablemente, la desvirtuación del proceso en lo referido a la llamada **cadena de custodia**. Hoy vamos a hablar más en profundidad de esta diligencia que podríamos definir como: *aquel procedimiento, oportunamente documentado, que permite constatar la identidad, integridad y autenticidad de los vestigios o indicios delictivos, desde que son encontrados hasta que se aportan al proceso como pruebas*. Definición ésta que, no estando presente en ninguna norma, se trata más bien de un concepto surgido de la propia realidad, a la que **se ha teñido de valor jurídico** ⁽¹⁾.

Quiere esto decir que, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no recoge en su articulado un proceso de trabajo protocolizado que fundamente –en lo referido a indicios– la condena del culpable o la absolución del inocente. Lo que implicaría mayor garantía de aplicación para aquel principio enunciado por el jurista Alonso Martínez, cuando decía: *el ciudadano de un pueblo libre no debe expiar faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia y del egoísmo del Estado*. En definitiva, hay –vamos a decirlo así– una especie de vacío legal derivado de una falta de adaptación al nuevo panorama procesal propiciado, quizás, por el vertiginoso avance científico y tecnológico. Y veamos de dónde viene este desfase.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su primigenia redacción del Art. 326 decía así: *Cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración, el Juez Instructor o el que haga sus veces, ordenará que se recojan y conserven para el juicio oral si fuere posible, procediendo al efecto a la inspección ocular y a la descripción de todo aquello que pueda tener relación con la existencia y naturaleza del hecho*. Pero para nada aparecía el término cadena de custodia y las consecuencias derivadas de su buena o mala práctica. Aunque, evidentemente, se puede intuir. Hay preceptos legales como el contenido en el Art. 24.2 de nuestra *Carta Magna* (derecho a la presunción de inocencia) que estimula en la elaboración de un protocolo que refuerce el derecho a no ser condenado si no es en virtud de pruebas de cargo válidas, lo que implica que haya una actividad probatoria mínima y suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; de modo que la imputación de un hecho revista todas las garantías constitucionales y procesales que la legitimen.

En el mismo sentido abunda el Tribunal Constitucional cuando dice ⁽²⁾: *sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el íter que conduce de la prueba al hecho probado*. Aún así, seguimos sin una regulación específica. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que la cadena de custodia se ajuste escrupulosamente a un precepto escrito?

“Como la LECr no recoge un proceso de trabajo protocolizado que fundamente –en lo referido a indicios– la condena del culpable o la absolución del inocente; con el fin de asegurar que lo que se presenta ante los tribunales es lo mismo que lo hallado en el lugar del crimen, se han ido elaborando unos protocolos de actuación internos.”

Básicamente, con el fin de asegurar que lo que se presenta ante los tribunales, es lo mismo que lo hallado en el lugar del crimen, se han ido elaborando unos **protocolos de actuación** internos, con el fin de documentar todas y cada una de las fases que recorre todo el elemento probatorio, dejando constancia de cada uno de sus pasos, cuyo objetivo último es fortalecer lo que de ellos dictamine el experto en su informe pericial. Ahora sí, a este proceder es a lo que se le ha terminado por dar **valor jurídico**, y al que se ha venido en llamar: **cadena de custodia**.

Con lo cual, estos avances de “última generación”, han propiciado cierta evolución normativa, incorporando reformas importantes en la L.E.Cr que adapten parte de su articulado a la nueva realidad. Así, tras la reforma del procedimiento abreviado, el juez instructor y el fiscal, aparecen como supervisores de la actuación policial, a la que se encomienda la función de recabar y custodiar las pruebas del delito (Arts. 770.3 y 778.3); competencia que ha sido asignada directamente cuando se trata del enjuiciamiento de determinados delitos; y también, desde la reforma del 2003, la recogida y custodia de los vestigios y pruebas materiales del delito (regulación que en el precitado Art. 326, se encomendaba la juez instructor), se delega en la policía judicial, pero especialmente aquellas huellas y vestigios de naturaleza biológica. En definitiva, se ha reforzado la confianza de los jueces en la actuación policial y, prueba de ello es cuando, en alguna sentencia, han referido: *las cauteles protocolariamente establecidas por la policía, señalan que la prueba pericial practicada adquiere así una relevante significación, declarándola plenamente válida y resultando de la misma un valor de prueba de cargo evidente y suficiente*⁽³⁾. *El mismo reconocimiento*

se hace cuando dice: (...) disponemos de una policía científica cada vez más especializada y mejor preparada, con amplios conocimientos científicos⁽⁴⁾.

Para concluir, diremos que, pese a la inexistencia de una regulación expresa que aborde la cadena de custodia, se ha construido un corpus iuris compuesto por: la Orden del Ministerio de Justicia 1291/2010 (se aprueban normas para preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses); los Protocolos internos de actuación en Policía Científica; las últimas reformas de la LECr; la jurisprudencia y algunas recomendaciones del Consejo de Europa. Y, referente a los protocolos de actuación que nos son aplicables, diremos que la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), conforme a unos estándares internacionales (normas ISO), acredita que esas normas de actuación son correctas y se aplican adecuadamente, llevándose a cabo con independencia de quién o dónde se realicen, cuando dan inicio a la cadena de custodia en la Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP), y en las subsiguientes tres fases en las que se puede dividir su reproducción en la vista oral, esto es: de forma documental, de forma gráfica y de forma testifical. ■

⁽¹⁾Sentencia 320/2005, de 17 de marzo, de la Audiencia Provincial de Gerona.

⁽²⁾SSTC 189/1998, de 28 de septiembre; 120/1999, de 28 de junio; 249/2000, de 30 de octubre, 155/2002, de 22 de julio; 209/2002, de 11 de noviembre; 163/2004, de 4 de octubre; 145/2005, de 6 de junio; 245/2007 de 10 de septiembre; 26/2010, de 27 de abril.

⁽³⁾Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 12 de noviembre de 2009.

⁽⁴⁾SSTS 179/2006, de 14 de febrero; 355/2006, de 20 de marzo; 949/2006, de 4 de octubre; 968/2006, de 11 de octubre; y 1062/2007, de 27 de noviembre.

LUGARES INSÓLITOS: MUSEO CRIMINOLÓGICO DE ROMA

CARLOS J. LÓPEZ GOBERNADO

FOTOGRAFÍAS: www.museocriminologico.it

BREVE HISTORIA DE LOS MUSEOS CRIMINALES

En la segunda mitad del siglo XVIII, se afrontó en Europa el problema de la reforma carcelaria. En el caso italiano, los estudios de Cesare Lombroso, el análisis de los sistemas penitenciarios y las intervenciones para mejorar las condiciones de las prisiones, llevaron a un intenso debate parlamentario que consiguió la primera reforma de las cárceles del Reino de Italia en 1891. También en este siglo comenzaron a aflorar los museos criminales y de policía científica.

En 1873, en la Escuela de *Agenti di Custodia* (agentes de prisiones), junto a la cárcel romana de Mantellate, se organizó una colección de objetos penitenciarios. Años más tarde, por iniciativa de Martino Beltrani Scalia, que llegaría a ser Director General de Prisiones, la colección se amplió con informes anatómicos, modelos de instituciones penitenciarias y medios de contención. Doce años más tarde, en 1885, se presentó la primera exposición de objetos carcelarios durante el Congreso Penitenciario Internacional de Roma.

EL MUSEO DE CESARE LOMBROSO

Cesare Lombroso comenzó su colección de cráneos, esqueletos, cerebros y otros objetos cuando ingresó en el cuerpo médico del ejército, a la que fue incorporando cráneos de otros países así como de criminales y enfermos mentales. En 1878 obtuvo la plaza en la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Turín, le ofrecieron dos locales en el convento de San Francesco de Paola que fueron la sede del laboratorio de Medicina Legal y de Psiquiatría Experimental y, por supuesto, de la colección Lombrosiana.

El museo Psiquiátrico y Criminológico fue inaugurado oficialmente en 1892, aunque ya se realizó una exposición pública con gran afluencia de público en la Exposición Nacional de Turín de 1884. Precisamente en el momento de la inauguración comienza la polémica entre la Dirección General de las Cárceles y el museo turinés para la adquisición del material proveniente de las cárceles y oficinas judiciales. El museo de Lombroso obtiene financiación pública en marzo de 1892 y se le reconoce públicamente como instrumento de investigación científica. Finalmente en 1898 se inauguró en museo de Lombroso ampliado con ocasión del I Congreso Nacional de Medicina Legal.

EL MUSEO CRIMINOLÓGICO DE ROMA

En los primeros años del s. XX, la Administración de las Cárceles quiso dar un enfoque divulgativo a los resultados obtenidos en el campo del estudio del delincuente y de la nueva política penitenciaria, pero la exigencia de dar a conocer los resultados de la investigación criminológica al gran público, así como cualquier aspecto relacionado con la realidad penitenciaria, no se podía desarrollar, de manera satisfactoria, mediante la publicación de boletines estadísticos.

La materia prima para el estudio de la antropología criminal y la medicina legal ya había sido prevista en el *Código de Zanardelli*, donde se estableció que las cátedras universitarias retiraran, para fines científicos, partes anatómicas de detenidos fallecidos en las cárceles. El objetivo era finalizar estos estudios y coleccionar no sólo informes anatómicos, sino también documentos de naturaleza variada, testimonios de la vida carcelaria para un proyecto con finalidad científica y/o didáctica.

El primer proyecto del museo en Roma lo estableció el Director General Alessandro Doria, pero no se inauguró hasta el 19 de noviembre de 1931 tras crearlo el ministro Guardasigilli Alfredo Rocco, con el nombre de Museo Criminal de Roma, mediante la circular nº 2253, de 26 de junio de 1930. El museo se articulaba en varias secciones:

1. Grandes categorías de delitos.
2. Sistemas de investigación policiales para la búsqueda de pruebas.
3. Ejecución penal.

Este museo fue ubicado en el edificio de una prisión, la *Carceri Nuove*, en la via Giulia, hasta su desmantelamiento en 1968.

En 1975, el museo cambió de nombre y pasó a denominarse Museo Criminológico de Roma, con sede en el *Palazzo del Gonfalone*, que empezó a adaptarse para tal fin desde 1972. La difícil situación que vivía Italia en esa época, con graves problemas de orden público, obligó a la Administración Penitenciaria a limitar el acceso al museo sólo a visitantes autorizados lo cual conllevó su abandono gradual.

Tras, aproximadamente, quince años de clausura, la Administración Penitenciaria recomenzó el proyecto en 1991 y el actual museo se reabrió en febrero de 1994. En su actual disposición, se caracteriza como un museo histórico. La finalidad científico-didáctica, además de la tutela y conservación, es la difusión de la evolución de los antiguos sistemas punitivos, de las corrientes de investigación de la ciencia penitenciaria y criminológica en el s. XIX y la primera mitad del s. XX. En el nuevo montaje se propone un recorrido cronológico-descriptivo de las etapas fundamentales de la historia de la justicia, de las cárceles y de la criminología. El museo es además sede del archivo fotográfico y del archivo histórico de las cárceles italianas. Las secciones actuales son también tres:

1. La justicia de la Edad Media al s. XIX: con instrumentos de tortura, tanto auténticos como reproducciones, entre los que se encuentran: argollas de condenados, banco de fustigación, hachas para decapitar, la espada usada para decapitar a Beatrice Cenci en 1599 o la reproducción de la Virgen de Núremberg. También se puede hallar la reproducción de una silla de tortura "húngara", usada por los inquisidores de los s. XVI y XVII para obtener confesiones de brujas. Otros objetos llamativos son la capa del verdugo del Papa Giovan Battista Bugatti o varias guillotinas entre las cuales la usada hasta 1869 en la famosa *Piazza del Popolo* romana.

2. El s. XIX. La evolución del sistema penitenciario: con los estudios de antropología criminal, las técnicas de policía científica y fragmentos de la historia de las cárceles. Aquí se puede encontrar la copia del cráneo de Giuseppe Villella donde Lombroso descubrió la prueba de la delincuencia atávica en 1872. El cráneo, el cerebro y los escritos del anarquista G. Passannante que atentó contra Umberto I en Nápoles o la pistola de G. Bresci con la que asesinó al citado Rey. También se recoge en esta sección el Bertillonaje, la dactiloscopia, la identificación a través de la fotografía o las características antropomórficas. En el aspecto penitenciario hay una colección de uniformes del personal de prisiones, reliquias carcelarias, así como suplementos y adornos. Además se muestran ilustraciones y planimetrías de antiguas prisiones.

3. El s. XX. Los protagonistas del crimen: el recorrido por esta sección comienza con un gabinete de curiosidades del crimen, de diversas cárceles donde se muestran elementos de espionaje, crimen organizado, terrorismo, juegos de azar, hurto y falsificaciones de obras de arte... Además se expone un área dedicada a los homicidios y a la crónica de sucesos, como objetos de Antonietta Longo, la *decapitata di Castelgndolfo*; la pistola de la condesa Bellentani que asesinó a su amante en 1948; las armas de la banda Casaroli o los instrumentos del asalto de via Osoppo, en Milán, en 1958. ■

+ info: MUSEO CRIMINOLÓGICO DE ROMA.
VIA DEL GONFALONE, 29 - 00186 ROMA
www.museocriminologico.it

El autor quiere expresar su agradecimiento al Ministerio de Justicia italiano y, en especial, a la Dra. Assunta Borzacchiello, directora de la Oficina de Relaciones Externas del Departamento de Administración Penitenciaria, por su inestimable ayuda y colaboración para la redacción de este artículo.

EL CIBER-ACOSO CON INTENCIÓN SEXUAL Y EL CHILD-GROOMING

CHILD-GROOMING

VICTORIANO PANIZO GALENCE

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Ciber-acoso sexual | Internet | TIC | Agente encubierto

Child grooming | Internet | ITC | Undercover

RESUMEN / ABSTRACT

Desde 2010, el Código Penal español regula el llamado child grooming (ciber-acoso con propósito sexual) en el Art. 183 bis. Aunque la prevención es muy importante, para que los menores, padres y profesores sean conscientes de los riesgos de internet, es necesario que estas conductas tengan una regulación penal y que jueces, fiscales y policías cuenten con los instrumentos adecuados para investigarlas.

Since 2010, the Spanish Penal Code regulates the child grooming in Article 183 bis. Although prevention is very important for children, parents and teachers are aware of the risks of Internet, it is necessary that these behaviors are criminal regulation and judges, attorneys and policemen have the appropriate means to investigate them.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Victoriano Panizo Galende
Inspector del CNP | Jefe del Grupo de Investigación Tecnológica de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León
victoriano.panizo@dgp.mir.es

“Los menores delincuentes no son elementos extraños a la humanidad ni están separados de ella.”

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), principalmente internet, ha supuesto una auténtica revolución para la humanidad aportándonos numerosos beneficios, conocidos por todos; sin embargo, también han supuesto importantes ventajas para los delincuentes, ya que internet les ha dado la posibilidad de perpetrar acciones criminales a cientos de kilómetros, pudiendo utilizar identidades supuestas, técnicas de navegación anónima y todo ello con el fin de dificultar su identificación.

Internet también ha traído la aparición de nuevas conductas ilícitas que, por su gravedad, merecen un reproche penal y que no estaban recogidas como tales en nuestra legislación: intrusiones ilegales en sistemas informáticos, daños informáticos, ataques de denegación de servicio, estafas utilizando las nuevas tecnologías (*phishing*, *pharming*, clonación tarjetas bancarias...), distribución de pornografía infantil, ciberracoso... Todo ello supone un auténtico reto para las autoridades de los diferentes países del mundo, que deben:

- **Adaptar sus legislaciones para dar cabida a estos nuevos ilícitos penales:** en España, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal tipificó, entre otras figuras, el llamado *child grooming* (Art. 183 bis), el acceso ilegal a sistemas informáticos (Art. 197.3), las estafas utilizando las nuevas tecnologías (Art. 248.2) y daños informáticos en sus distintas vertientes (Art. 264).
- **Crear unidades policiales especializadas en la investigación de delitos tecnológicos** que deben contar con

una formación especializada y continua. El Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Policías Autonómicas cuentan con unidades de este tipo.

- Ha sido **necesario especializar y formar a jueces, magistrados y fiscales** en este tipo de delitos; de modo que, en cada provincia se ha formado a un fiscal especializado que es coordinado por el fiscal de sala del Tribunal Supremo, delegado en materia de delitos informáticos y que depende directamente del fiscal general del Estado.
- También es preciso que **todos los operadores** que luchan en el día a día contra la delincuencia (jueces, fiscales y policías) **cuenten con los instrumentos necesarios para enfrentarse a este nuevo tipo de delitos y delincuentes.** Es imprescindible mejorar y hacer más ágil la cooperación judicial y policial internacional y utilizar herramientas que se han demostrado eficaces en la investigación, como por ejemplo la utilización de agentes encubiertos a través de internet.

De las distintas tipologías delictivas que se producen a través de internet, las que nos producen un mayor rechazo social son aquéllas en las que son víctimas menores de edad. Dentro de este tipo de delitos destacan la distribución de pornografía infantil, el *ciber-bulling* (que consiste en utilizar las TIC para ejercer un acoso psicológico entre iguales; en este caso menores) y el ciber-acoso con intención sexual de un adulto a menores que produce una honda preocupación entre los padres por las consecuencias que tienen para las víctimas y que va a ser objeto de análisis en el presente artículo.

2. CONCEPTO Y FASES DEL CIBER-ACOSO CON INTENCIÓN SEXUAL

2.1. CONCEPTO

Podemos definir el ciber-acoso con intención sexual como *aquellas acciones preconcebidas que lleva a cabo un adulto a través de Internet para ganarse la confianza de un menor de edad y obtener su propia satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas que consigue del menor, pudiendo llegar incluso a concertar un encuentro físico y abusar sexualmente de él.*

2.2. FASES

- **Contacto y acercamiento:** el ciberacosador contacta con un menor a través de internet (*Messenger*, chat o redes sociales frecuentadas por menores). Finge ser alguien atractivo para el menor (otro menor de edad similar, buen parecido físico, gustos similares...),

enviándole incluso imágenes de un menor que haya conseguido en la Red que responda a dichas características; es decir, lleva a cabo una estrategia preconcebida con el fin de ganarse su confianza poco a poco.

- **Sexo virtual:** consigue, en el transcurso de dicha relación, que el menor le envíe alguna fotografía comprometida, logrando que encienda la web-cam, pose desnudo...
- **Ciberacoso:** si el menor no accede a sus pretensiones sexuales, el ciberacosador le amenaza con difundir la imagen que le haya capturado con mayor carga sexual a través de internet (*YouTube...*) y/o enviarla a los contactos personales del menor.
- **Abuso-agresiones sexuales:** ante las amenazas del ciberacosador, el menor accede a todos sus caprichos sexuales,

“En España, no se está regulando el ciber-acoso con propósito sexual en toda su extensión, sino que el legislador ha optado por criminalizar únicamente los actos preparatorios; es decir las primeras fases y siempre que la víctima sea menor de 13 años.”

llegando incluso, en algún caso, a contactar físicamente con el menor y abusar sexualmente de él.

3. REGULACION EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó el Código Penal, introdujo el Art. 183 bis que tipifica el llamado internacionalmente *child grooming*, atendiendo a lo recomendado por el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de niños contra la explotación sexual y el abuso sexual de 25 de octubre del 2007, que en su Art. 23 establecía la necesidad de tipificar como delito las proposiciones a niños con contenido sexual a través de las tecnologías de la información y comunicación.

En la exposición de motivos de dicha Ley Orgánica, el legislador español justifica la introducción del Art. 183 bis en que *la extensión de la utilización de Internet y de las Tecnologías de la Información con fines sexuales contra menores ha evidenciado la necesidad de castigar penalmente las conductas que una persona adulta desarrolla a través de tales medios para ganarse la confianza de menores, con el fin de concertar encuentros para obtener concesiones de índole sexual.*

Este nuevo Art. 183.bis del Código Penal ha quedado configurado de la siguiente forma: *El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de*

actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

Su contenido, en relación con el Derecho Comparado (ya que algunos países de nuestro entorno han dado cabida en su legislación penal a este tipo de conductas) es el siguiente:

- **Sujeto Activo:** puede ser cualquier persona responsable penalmente al introducirse en el precepto *el que...*, pudiendo ser sujeto activo no sólo un adulto sino incluso un menor con edad comprendida entre los 14 y 18 años. Aunque, lógicamente, al tratarse de un menor de edad no respondería con las penas previstas en el Art. 183.bis sino que le sería de aplicación alguna de las medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, norma aplicable para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o en las Leyes penales especiales. Choca esta posibilidad con la argumentación utilizada por el legislador en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2010, pero si hubiera querido criminalizar únicamente la conducta de un adulto tendría que haberlo contemplado de forma específica, tal y como ha sucedido en otros países ⁽¹⁾.
- **Sujeto Pasivo:** el menor de 13 años que ve afectada su indemnidad

sexual. Nuestro legislador optó por tomar como edad de referencia los 13 años, ya que se entiende que a partir de dicha edad el menor puede dar su consentimiento en materia sexual; es decir, en España la persona que mantiene relaciones con un menor de 13 años comete un delito de abusos sexuales pese a que el menor haya prestado su consentimiento, ya que se entiende que por debajo de esa edad dicho consentimiento está viciado, al carecer el menor de la suficiente madurez; sin embargo, de los diferentes estudios realizados en España ⁽²⁾, así como de la experiencia acumulada en la investigación de este tipo de delitos, los menores más vulnerables serían de una edad próxima y superior a los 13 años. En torno a dicha edad se hace más generalizado el uso del *Messenger*, los chat y las redes sociales, comenzando los menores a explorar su sexualidad y recibiendo, en consecuencia, más propuestas de tipo sexual a través de internet. Hubiera sido quizás más razonable haber optado por una franja de edad mayor, como otros países de nuestro entorno como Reino Unido y Canadá ⁽³⁾.

· **Acción:** se tipifica la conducta del que a través de las TIC (principalmente internet y telefonía móvil) contacta con un menor de trece años y le propone encontrarse con él, con la finalidad de cometer un delito de agresiones sexuales (Art. 178 y ss.), abuso sexual (Art. 181 y ss.) o corrupción de menores (Art. 189).

El tipo penal exige que el sujeto activo acompañe su acción de actos materiales encaminados al acercamiento;

por ejemplo, no bastaría que un adulto entre en el perfil de un menor de la red social Tuenti y empiece a chatear con él, sino que tendría que haber realizado actos materiales para ganarse su confianza (enviarle una fotografía o video de un niño de 14 años, ligero de ropa fingiendo ser él y proponerle seguidamente al menor que haga lo mismo...).

Se prevén penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. El acosador suele utilizar con frecuencia el engaño en su estrategia para lograr ganarse la confianza del menor (haciéndose pasar por otro niño...) y si no consigue su objetivo suele tratar de lograrlo amenazándole con difundir a través de internet una imagen comprometida que le haya enviado o que haya conseguido con algún tipo de artimaña.

Como vemos, no se está regulando el ciber-acoso con propósito sexual en toda su extensión, sino que el legislador ha optado por criminalizar únicamente los actos preparatorios; es decir las primeras fases y siempre que la víctima sea menor de 13 años. Si nos encontráramos ante un menor entre 13 y 18 años víctima de ciber-acoso con propósito sexual, tendríamos que ir a otros preceptos del código penal para criminalizar la conducta del ciber-acosador, teniendo que analizar si nos encontramos ante un delito de amenazas, o/y un delito contra la libertad e indemnidad sexual del Título VIII de nuestro Código Penal.

4. PROBLEMÁTICA EN LA INVESTIGACIÓN

Un primer problema con el que nos encontramos es recoger en la denuncia to-

“En numerosas ocasiones el menor víctima de ciber-acoso con intención sexual sufre un fuerte sentimiento de culpa, llegando a producirse en el menor un cambio brusco de carácter, volviéndose más retraído y buscando cualquier excusa para ponerse delante del ordenador.”

dos los indicios y pruebas necesarios para iniciar la investigación, poder identificar al ciber-acosador y proceder a su detención. Para lograr salvar todas las evidencias digitales y recoger todos los pormenores de los hechos, la denuncia debe ser realizada a ser posible desde el primer momento o ampliada con posterioridad por un agente especializado en investigación tecnológica, que debe también analizar el ordenador de la víctima en busca de cualquier vestigio.

Es muy importante poder mantener una entrevista reservada con el menor sin presencia de los padres, para lo cual se requiere lógicamente recabar su autorización. El menor puede ocultar a sus padres algunos detalles del caso (por falta de confianza, vergüenza...) para lo cual es importante que se entable una relación

de confianza entre el menor y el investigador, para que éste pueda conocer todos los pormenores del caso, por escabrosos que sean.

Asimismo, puede ocurrir que el menor haya podido llevar a cabo *sexo virtual* consentido con otro menor de la misma o similar edad, práctica conocida como *sexting* muy de moda entre los menores de EE.UU. y otros países anglosajones y que ha sido importada por los menores españoles. El *sexting* consiste en que dos menores de forma voluntaria intercambian fotografías o videos semi-desnudos, desnudos o con contenido erótico a través de telefonía móvil o internet. Si son descubiertos por sus padres les pueden manifestar, por miedo o vergüenza, que lo han hecho obligados. Seguidamente los padres, ante la creencia de

que sus hijos están siendo acosados con una finalidad sexual, acuden en muchas ocasiones a la Policía a denunciar los hechos. En este caso estamos ante una especie de juego sexual perverso que puede tener consecuencias graves para los menores, ya que estas fotografías pueden llegar a difundirse a través de telefonía móvil o internet, con la consiguiente violación de su intimidad, pudiendo incluso llegar a caer en manos de algún pederasta. En todo caso, y aunque pudiera dar lugar a algún ilícito penal (posesión y distribución de pornografía infantil...), no estaríamos ante un caso de ciber-acoso, porque se trataría de una relación consentida entre menores.

Sin embargo, en numerosas ocasiones el menor víctima de ciber-acoso con intención sexual sufre un fuerte sentimiento de culpa, llegando a producirse en el menor un cambio brusco de carác-

ter, volviéndose más retraído y buscando cualquier excusa para ponerse delante del ordenador, ocultando por vergüenza lo que le está sucediendo a sus padres y amigos, por lo que, finalmente, no se llega a interponer la denuncia y, lo que es más grave, existe un menor que continúa siendo agredido.

Por ese motivo y para poder identificar y detener a estos ciber-acosadores, es necesario que investigadores especializados rastreen la red y una importante herramienta para ello sería poder utilizar agentes encubiertos en internet con todas las garantías procesales.

La figura del **agente encubierto** fue introducida en nuestra legislación por la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que añadió el Art. 282 bis. Este precepto exige que nos encontremos ante delincuencia organizada y que se

tenga la finalidad de realizar conductas cuyo fin sea cometer alguno de los delitos que detalla el Art. 282 bis en su apartado 4, y entre los que no siempre es fácil encajar las conductas del ciber-acosador; en cualquier caso, es complicado que nos encontremos ante delincuencia organizada.

Sería deseable que no existiera problema legal alguno para que en el transcurso de una investigación en internet, bajo el preceptivo control judicial, crear una identidad supuesta a un policía que haciéndose pasar por un menor entra en los foros o los chat frecuentados por ciber-acosadores o pederastas y tras contactar con alguno de ellos, mantener diálogos e incluso, si fuera necesario para ganarse su confianza y culminar la investigación, intercambiar material pedófilo y todo ello con el fin de ser identificado plenamente y poder utilizar todo lo recabado como prueba incriminatoria en un posterior juicio oral.

El agente encubierto no incurriría tampoco en un delito de distribución de pornografía infantil al intercambiar archivos con material pedófilo con el ciber-acosador, ya que se trataría de una actuación necesaria para la investigación que quedaría amparada por el Art. 282 bis, apartado 5 ⁽⁴⁾.

El Pleno del Senado de 23 de marzo del 2011⁽⁵⁾ aprobó una moción presentada por el Grupo Popular que instaba al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Penal para regular la figura del agente encubierto en internet. Sería deseable que cuanto antes se diera

cumplimiento a este mandato y poder utilizar bajo control judicial y con todas las garantías un agente con identidad supuesta a lo largo de una investigación en internet.

Otro problema en este tipo de investigaciones es que, en numerosas ocasiones, la víctima y el agresor se encuentran en diferentes países e incluso los servidores, donde se almacenan los datos técnicos necesarios para la investigación tecnológica, se pueden encontrar en un tercer país, por lo que es necesario utilizar los mecanismos de cooperación policial internacional (a través de *Sirene* en el marco del Tratado de Schengen, Europol en el ámbito de la Unión Europea e Interpol en el resto del mundo) y Judicial (Eurojust, Comisiones Rogatorias Internacionales...) para culminar dichas investigaciones, siendo deseable que se agilicen los trámites lo máximo posible, estableciéndose protocolos al efecto y que todos los países cuenten con Policía especializada en investigación Tecnológica.

Por último –y, si tras la oportuna investigación hemos logrado identificar al ciber-acosador– es necesario solicitar la preceptiva autorización judicial para realizar el oportuno registro en su domicilio, que debe ser llevado a cabo por agentes especializados en investigación tecnológica, porque es imprescindible el análisis forense de equipos informáticos, soportes de almacenamiento de archivos (discos duros, memorias...) en búsqueda de pruebas, pudiendo lograr identificar a otras posibles víctimas de ciber-acoso, porque este tipo de delincuentes no se suelen conformar con una única víctima.

“Es necesario que este tipo de conductas tengan un encaje adecuado en la legislación penal y que jueces, fiscales y policías puedan contar con los instrumentos necesarios para investigar este tipo de conductas criminales.”

5. PREVENCIÓN

Debemos partir de la premisa de que no podemos impedir a nuestros hijos que utilicen las TIC (principalmente internet y telefonía móvil) si no queremos abocarlos al llamado analfabetismo digital, pero siempre es deseable que ese contacto se realice bajo supervisión paterna.

Lo interesante es educar al menor para que ni siquiera llegue a la que denomináramos primera fase de contacto o acercamiento en el ciber-acoso y si ve algo extraño que tenga la suficiente confianza para acudir a sus padres y contarles lo sucedido.

Para ello es muy importante que entre padres e hijos haya una buena relación y que los padres se involucren en el uso que hacen sus hijos del ordenador e internet, informándoles de sus peligros, supervisando su utilización, fijando unas reglas y horarios, controlando la seguridad del equipo y estableciendo sistemas de control parental y filtrado para evitar que nuestros hijos accedan a contenidos inadecuados; asimismo, los padres también deben de estar alerta ante cualquier cambio repentino e inexplicable en el comportamiento de su hijo.

En cuanto a los menores, para evitar ser víctimas de ciber-acoso deben:

- Tener especial cuidado en los chat, *Messenger*, redes sociales frecuentadas por menores (Tuenti...), ya que los ciber-acosadores frecuentan este tipo de servicios en busca de una potencial víctima y deben tener mucho cuidado con los amigos nuevos que se agreguen y no conocen personalmente, ya que a lo mejor no son quienes dicen ser.

- El menor debe utilizar una identidad digital y ser cuidadoso con los datos personales que introduce en sus perfiles, blog, foros...y sobre todo un especial cuidado a la hora de publicar fotografías e imágenes.
- Es muy importante que se haga un uso responsable y seguro del ordenador y de la web-cam, teniendo en cuenta que lo que el menor ve a través de su cámara web puede tratarse de un montaje y no ser en realidad su interlocutor la persona atractiva que dice y parece ser. Debe utilizarse la web-cam únicamente con personas de máxima confianza y no hacer delante de ella nada que no se hiciera en público. Se debe tener el equipo libre de software malicioso para evitar activaciones remotas de la cámara web, siendo una medida preventiva girarla hacia un ángulo muerto cuando no la estemos utilizando o tapparla, si va integrada en el equipo.
- Comunicar inmediatamente a los padres cualquier situación de riesgo en la que puedan estar incursos. Por último, en los centros escolares es muy importante que se den a los alumnos charlas informativas con el fin de informarles de los riesgos en la utilización de las nuevas tecnologías, haciendo especial referencia al ciber-acoso. También es importante que los profesores y psicólogos del centro estén atentos para poder detectar cualquier situación de riesgo que se de en un menor.

6. CONCLUSIÓN

La lucha contra el ciber-acoso con propósito sexual debe realizarse en primer lugar desde una vertiente preventiva,

porque es fundamental que los menores, padres y profesores sean conscientes de los riesgos de internet y del ciber-acoso en particular. Pero, desgraciadamente, siempre va a ver un menor acosado, por lo que es necesario que este tipo de conductas tengan un encaje adecuado en la legislación penal y que jueces, fiscales y policías puedan contar con los instrumentos necesarios para investigar este tipo de conductas criminales, para lo que es imprescindible una buena formación, mejorar la colaboración internacional y poder utilizar con todas las garantías la figura del agente encubierto a lo largo de una investigación a través de internet.

⁽¹⁾ En el Reino Unido, el Art. 15 del Sexual Offences Act castiga al mayor de 18 años que habiendo mantenido contacto, al menos en dos ocasiones precedentes, con un menor de 16 años y con la intención de llevar

a cabo un delito sexual, se encuentre con el menor o viaje con la intención de encontrarse con él.

⁽²⁾ Ver Informe del Defensor del Pueblo de 2.010 titulado *La programación y contenidos de la televisión e internet: la opinión de los menores sobre la protección de sus derechos*, en el que se hace un análisis sobre las costumbres de los menores vinculadas con el uso de internet.

⁽³⁾ El Art. 172.1 del Criminal Code canadiense castiga a quien a través de un sistema informático se comunica con un menor de 18, 16 o 14 años a fin de facilitar la comisión de delitos sexuales. Las penas varían en función de la edad de los menores.

⁽⁴⁾ El Art. 282 bis.5.º señala que El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.

⁽⁵⁾ Véase Diario número 115 de Sesiones del Senado correspondientes a la IX legislatura (número de expediente del Senado 662/000169).

EN INGLÉS/ IN ENGLISH

REGLAMENTO (CE) Nº 1236/2005 DEL CONSEJO, DE 27/06/2005, SOBRE EL COMERCIO DE DETERMINADOS PRODUCTOS QUE PUEDEN UTILIZARSE PARA APLICAR LA PENA DE MUERTE O INFLIGIR TORTURA U OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Artículo 3.- Prohibición de las exportaciones: 1. Independientemente de su origen, queda prohibida toda exportación de los productos cuyo único uso práctico es aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, enumerados en el anexo II (...)

1. Productos diseñados para la ejecución de seres humanos, según se indica:

- 1.1. Horcas y guillotinas.
- 1.2. Sillas eléctricas para ejecutar a seres humanos.
- 1.3. Cámaras herméticas, por ejemplo de acero y vidrio, diseñadas con el fin de ejecutar a seres humanos mediante la administración de un gas o sustancia química letal.
- 1.4. Sistemas automáticos de inyección de droga diseñados con el fin de ejecutar a seres humanos mediante la administración de una sustancia química letal.

2. Productos diseñados para la inmovilización de seres humanos, según se indica:

- 2.1. Cinturones de electrochoque, diseñados para inmovilizar a seres humanos mediante la administración de descargas eléctricas de una tensión en circuito abierto superior a 10 000 voltios.

Artículo 5.- Exigencia de una licencia de exportación: 1. Se exigirá una licencia para cualquier exportación de los produc-

COUNCIL REGULATION (EC) NO 1236/2005 OF 27 JUNE 2005 CONCERNING TRADE IN CERTAIN GOODS WHICH COULD BE USED FOR CAPITAL PUNISHMENT, TORTURE OR OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

Article 3.- Export prohibition: 1. Any export of goods which have no practical use other than for the purpose of capital punishment or for the purpose of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, listed in Annex II, shall be prohibited, irrespective of the origin of such equipment.

1. Goods designed for the execution of human beings, as follows:

- 1.1. Gallows and guillotines
- 1.2. Electric chairs for the purpose of execution of human beings
- 1.3. Air-tight vaults, made of e.g. steel and glass, designed for the purpose of execution of human beings by the administration of a lethal gas or substance
- 1.4. Automatic drug injection systems designed for the purpose of execution of human beings by the administration of a lethal chemical substance

2. Goods designed for restraining human beings, as follows:

- 2.1. Electric-shock belts designed for restraining human beings by the administration of electric shocks having a no-load voltage exceeding 10 000 V

Article 5.- Export authorisation requirement: 1. For any export of goods that could be used for the purpose of torture

“Horcas y guillotinas; sillas eléctricas; cinturones de electrochoque; esposas y grilletes (...)”

“Gallows and guillotines; electric chairs; electric-shock belts; cuffs or bracelets (...)”

tos que puedan ser utilizados para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, enumerados en el anexo III, cualquiera que sea el origen de tales productos. No obstante, no se exigirá licencia para los productos que se limiten a transitar por el territorio aduanero de la Comunidad, es decir, aquellos a los que no se dé otro destino aduanero que el régimen de tránsito externo en virtud del Art. 91 del Reglamento (CEE) nº 2913/92, incluido el almacenamiento de productos no comunitarios en una zona franca de control de tipo I o en un depósito franco.

1. Productos diseñados para la inmovilización de seres humanos, según se indica:

- 1.1. Sillas de sujeción y planchas de inmovilización.
- 1.2. Esposas para tobillos, cadenas colectivas, grilletes, esposas y grilletes de muñeca individuales.
- 1.3. Esposas para pulgares y empulgueras, incluidas las esposas dentadas para pulgares.

2. Dispositivos portátiles diseñados para su uso como material antidisturbios o de autodefensa, según se indica:

- 2.1. Dispositivos portátiles para provocar descargas eléctricas incluidos entre otros picanas, escudos eléctricos, armas aturdidoras y pistolas que disparan dardos eléctricos de una tensión en circuito abierto superior a 10 000 voltios.

3. Sustancias para su uso como material antidisturbios o de autodefensa y el equipo portátil para su diseminación relacionado, según se indica:

- 3.1. Dispositivos portátiles para su uso como material antidisturbios o de autodefensa mediante la administración o diseminación de una sustancia química incapacitante. ■

and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, listed in Annex III, an authorisation shall be required, irrespective of the origin of such goods. However no authorisation shall be required for goods which only pass through the customs territory of the Community, namely those which are not assigned a customs-approved treatment or use other than the external transit procedure within Article 91 of Regulation (EEC) No 2913/92, including storage of non-Community goods in a free zone of control type I or a free warehouse.

1. Goods designed for restraining human beings, as follows:

- 1.1. Restraint chairs and shackle boards.
- 1.2. Leg-irons, gang-chains, shackles and individual cuffs or shackle bracelets.
- 1.3. Thumb-cuffs and thumb-screws, including serrated thumb-cuffs.

2. Portable devices designed for the purpose of riot control or self-protection, as follows:

- 2.1. Portable electric shock devices, including but not limited to, electric shock batons, electric shock shields, stun guns and electric shock dart guns having a no-load voltage exceeding 10 000 V.

3. Substances for the purpose of riot control or self-protection and related portable dissemination equipment, as follows:

- 3.1. Portable devices for the purpose of riot control or self-protection by the administration or dissemination of an incapacitating chemical substance. ■

DOSSIER

FRANCISCO PÉREZ ABELLÁN
fabellan@ucj.edu

PRIMER ÍNDICE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (MADRID)

El 1 de octubre de 2011, después de meses de trabajo, el Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela, a través del Proyecto de Investigación *Ángeles Custodios*, presentó el Primer Índice de Seguridad Ciudadana con el que se quiere ayudar a empresas, personas, entidades, fuerzas políticas y ciudadanas en general, a la hora de determinar si España es más segura este año que el anterior, o lo es menos, para que se tomen las decisiones pertinentes.

Según los indicadores –que analizan los datos de la criminalidad, por primera vez, desde una perspectiva científica e independiente por criminólogos profesionales– se extraen consecuencias y se proyectan sus indagaciones en cada uno de los apartados elegidos como futuros indicadores del índice que precisa el establecimiento de un año cero –que será 2011– y que a partir de ahora se convertirá en el de referencia. También facilita la opinión de una serie de analistas contra la violencia de entre los líderes sociales.

En España, se formulan diversas tandas de cifras que dan diferentes lecturas sobre los delitos y faltas. Los delitos contra el patrimonio descienden a nivel general, pero aumentan en cuanto a los asaltos a viviendas. Desde ahora, que un

grupo de científicos miden la seguridad/inseguridad ciudadana, los centros oficiales serán doblemente responsables, una vez a la hora de facilitar los datos y otra al compararlos con los obtenidos de diferentes fuentes.

Además de la criminalidad normal, este año –por primera vez– se ofrecen conclusiones sobre la Delincuencia Organizada o Crimen S.A. según datos del GESI, instituto de estudios de la Secretaría de Estado de Interior. La tenaza formada por la delincuencia común y las mafias de todo el mundo, con sede en España, conforman el apretón que sufre el Índice de Seguridad Ciudadana, que sobrevive en límites tolerables gracias al aumento de efectivos policiales, a la alta especialización policial, a la entrada en acción de unidades de lucha contra el crimen organizado en las fuerzas del estado, a la auténtica explosión de efectivos en la vigilancia privada y en sus medios, con cifra récord, de números incorporados y la multiplicación de empresas privadas de seguridad. Por si fuera poco, el establecimiento de la Criminología como carrera expande efectos benéficos sobre la percepción de una mejor seguridad.

El futuro será el establecimiento como norma de la prevención como método más barato y eficaz contra el crimen, lo que supone la intervención de los criminólogos y su apasionante profesión para controlar el crecimiento de los factores criminógenos. La UCJC establecerá el Índice de Seguridad Ciudadana cada año y facilitará adelanto del mismo cada cuatro meses, estableciendo una minuciosa vigilancia sobre las constantes para evitar el crecimiento desorbitado de los indicadores. La ciencia de la Criminología contra el crimen.

**Francisco
Pérez Abellán**
Director del
Departamento
de Criminología
de la UCJC

“El establecimiento de la Criminología como carrera expande efectos benéficos sobre la percepción de una mejor seguridad.”

CONCLUSIONES. LOS DATOS DEL CRIMEN COMÚN

En una España segura, se observa un incremento de homicidios y de lesiones.

EL QUINTO PROBLEMA

- 1) El volumen de detenciones muestra un importante ascenso y se observa una disminución de la criminalidad.
- 2) No obstante la percepción de la inseguridad ciudadana constituye el quinto problema que más preocupa a los españoles.
- 3) El miedo personal a ser víctima de cualquier delito presenta una tendencia paralela a la inseguridad.

INMIGRACIÓN

- 4) La inmigración se relaciona con la criminalidad para un 6% de los españoles.

FAMILIA

- 5) Los delitos de malos tratos en el ámbito familiar han experimentado un aumento sostenido en los últimos nueve años.

DESCENSOS

- 6) Los delitos de homicidio doloso y asesinatos observan un descenso.
- 7) La tasa de delitos contra el patrimonio desciende del 22,3 por cada mil habitantes al 15,7 en gran parte por el aumento de medidas de seguridad privada.

AUMENTOS

- 8) En cambio, los robos con fuerza en viviendas experimentan un incremento desde el año 2007.
- 9) La criminalidad femenina ha aumentado pasando del 8,5% al 11,8%.

MENORES

- 10) Los delitos cometidos por menores experimentan un aumento en los específicos contra las personas y contra la seguridad colectiva (tráfico de drogas, conducción temeraria...)

DEMANDAS

- 11) La demanda de seguridad pública ha generado un aumento progresivo de inversión del Producto Interior Bruto (PIB) desde seis años atrás.
- 12) La Seguridad Privada ha experimentado un crecimiento de más de cuatrocientas empresas en menos de una década.
- 13) Los vigilantes de seguridad han alcanzado la cifra de 172.041.

CÁRCELES

- 14) La población penitenciaria alcanza un nuevo récord de 76.079 reclusos.
- 15) La población penitenciaria extranjera pasa del 19,9% al 35,7%.
- 16) Las condenas de los presos son en su mayoría por delitos contra el patrimonio, la salud pública y la libertad sexual. Se observa un incremento de homicidios y lesiones.

ENRIQUETA MARTÍ, EL MONSTRUO DE BARCELONA (1912)

ENRIQUETA MARTÍ, THE
BARCELONA'S MONSTER (1912)

SALVADOR GARCÍA JIMÉNEZ

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Asesina en serie, | Secuestradora |
Desaparecidos | Medios de comunicación

*Serial killer | Kidnapper | Missing Children |
Mass Media*

RESUMEN / ABSTRACT

Entre los asesinos en serie españoles, la historia de Enriqueta Martí –el Monstruo de Barcelona– ocupa un lugar preferente con una biografía que parece el argumento de una película de terror.

Among the Spanish serial killers, the story of Enriqueta Martí –The Barcelona's Monster– has held a prominently seat with a biography that seems the screenplay of a horror movie.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Salvador García Jiménez.
Catedrático de Lengua y Literatura |
Académico numerario de la
Real Academia Alfonso X El Sabio

“Enriqueta convirtió la mesa del comedor en un matadero donde perdieron la vida sus inocentes víctimas.”

Con la historia de Enriqueta Martí, sucedida realmente en la Barcelona de 1912, se podría componer un guión gore del cine más rabiosamente actual. Entre todos los ejemplares de nuestra fauna, ella destaca por ocupar con su biografía de leyenda una columna en la enciclopedia de los asesinos en serie. De los sobrenombres que le dedicaron (*mala dona*, bruja, sacramantecas, celestina...), se ha perpetuado con mayor fama el de vampira: *La vampira del Raval*, *La vampira de Barcelona* o *La vampira del carrer Ponent*.

Todo se inició con la misteriosa desaparición de la niña Teresita Guitart durante el anochecer del 10 de febrero de 1912 en la calle de San Vicente. El misterio se prolongaría por espacio de más de quince días. Caminaba de la mano de su madre cuando, en el momento en que se detuvo ésta para hablar con una conocida, la niña se alejó, siendo infructuosas las pesquisas que se realizaron para dar con su paradero. Se ofreció hasta un premio en metálico a la persona que llegase a averiguar el lugar donde la pobre criatura había ido a parar. No pocos la daban ya por muerta. Por fin, un martes se desvaneció el misterio que rodeaba la extraña desaparición.

En el piso de la calle de Poniente, número 29, vivía Enriqueta Martí en compañía de su padre, anciano de ochenta años, y de la niña de cinco años que había raptado. Su solitaria existencia era bastante sospechosa para la vecindad: ni se trataba con nadie, ni recibía visitas. Cuando salía por las mañanas iba astrosa, mugrienta, como una mendiga de la peor laya; y por las tardes, vestida de seda, con plumas en el sombrero. Un sábado, la vecina de su

piso vio en el balcón de Enriqueta a una niña desconocida que jugaba con su su-puesta hija y, como aquella noche y al día siguiente la oyese llorar, aprovechó la primera ocasión que se le presentó para preguntarle a Enriqueta quién era la cría. Tras dudar de la veracidad de las respuestas, su denuncia a la policía ayudó a descubrir a Teresita Guitart.

El aspecto casi ridículo que iba tomando el asunto comenzaba a fatigar a la opinión pública. La familia de Teresita Guitart había batido el récord de celebridad, llevando a su hija a todas partes como mono de feria: *Anoche se dio en el teatro Tivoli una función a beneficio de Teresita, y, al presentarse en un palco, fue aplaudida; se exhibió después con su padre en el escenario y recorrió palcos y butacas recogiendo donativos.*

La otra niña rescatada, Angelita, afirmó haber visto cómo mamá (así llamaba a Enriqueta, que se hacía pasar por su madre) había matado con un cuchillo a un niño de cinco años, llamado Pepito, en la mesa del comedor, como si Hansel y Gretel hubiesen tomado carne de realidad en este viejo folletín: Enriqueta convirtió la mesa del comedor en un matadero donde perdieron la vida sus inocentes víctimas. Si la secuestradora hubiese vivido en tiempos más remotos, hubiera tenido, sin duda, un amante a quien querría más que a Baquer: Herodes [Salvador Baquer, amante de Enriqueta Martí].

A partir de la puesta en prisión de la secuestradora de niños, Barcelona iba a destapar uno de los episodios más macabros de su historia, tres años después de la sangre derramada en la represión de la Semana Trágica. Enriqueta Martí robaba

niños en los mercados para prostituirlos y después los mataba para elaborar con su sangre mantecas y tuétanos, pócimas que compraban los burgueses para curarse de la tuberculosis (ella misma consumía sangre fresca en la creencia de que era fuente de eterna juventud).

Ni qué decir tiene que la fantasía del pueblo trabaja de firme y que los detalles en apariencia más insignificantes se convierten, al pasar por los labios de la gente, en otras tantas pruebas terroríficas, que adaptan maravillosamente las formas más extrañas y caprichosas.

La única verdad comprobada es prosaica: Enriqueta Martí (San Feliu de Llobregat, 1898 – Barcelona, 1913) ejerció la prostitución siendo adolescente, regentó un burdel, fue curandera, estuvo procesada por corrupción de menores y se casó con Juan Pujaló, pintor bohemio y herbolario. Éste decía que una vez, viendo una alcachofa, se le ocurrió pintarla, y entonces comprendió que tenía un artista dentro. Uno de los testigos del juicio que declaró en el proceso de Enriqueta Martí contaba que le trajo un día un cuadro de flores que daba miedo: *Quería encajármelo a toda costa. Según la crónica negra que se iba forjando, ella asesinaba en el barcelonés barrio del Raval: secuestraba niños y bebés para matarlos y elaborar con sus restos pócimas que vendía por grandes sumas de dinero a las clases pudientes de la ciudad. La sangre, la grasa, los cabellos y el esqueleto de sus indefensas víctimas eran la base de filtros, ungüentos y cataplasmas con supuestos poderes medicinales que los ricos compraban para consumir la temida tuberculosis.*

Desde el principio estuvo demostrada, comprobada hasta la más indiscutible certeza, la existencia de hechos delictivos –secuestros, raptos, suplantación del estado civil, falsedad en documento público, etc.–; pero sin ninguna prueba de asesinatos. Existían presunciones, hasta indicios quizás, de que hubiera cometido uno o varios infanticidios; mas ningún dato evidente que no diera lugar a dudas había llegado a conocerse: *Estamos hoy, como hace algunos días, en la misma ignorancia acerca de los crímenes que la imaginación popular atribuye a Enriqueta Martí; crímenes que se presumen; pero que —es hora ya de decirlo— no se llegan a demostrar en modo alguno.*

Todos temían que Enriqueta Martí muriera en uno de los reales o fingidos síncope cardíacos que superaba o de sus chapuceros intentos de suicidio. La indignación popular continuaba suponiendo implicadas en este asunto a importantes personalidades *por lo que de exageración en exageración se ha llegado a creer y a propalar entre ciertas gentes que había decidido interés en eliminar a Enriqueta, en “quitarla de en medio” para que no hable y, por tanto, para que no aparezca la responsabilidad de esas personas.* Hasta del rey Alfonso XIII se llegó a decir que bebía la sangre que le vendía como a sus demás clientes Enriqueta Martí para curarse de una enfermedad misteriosa.

El rumor de que era una intermediara en las monstruosidades atribuidas a individuos de la buena sociedad barcelonesa hizo que un periodista la emparentase con la misma Celestina, de la que también se decía y *los untos y mantecas que tenía, es hastío de decir: Es indudable que los crímenes y delitos que haya cometido la Enriqueta*

“Existían presunciones, hasta indicios quizás, de que hubiera cometido uno o varios infanticidios; mas ningún dato evidente que no diera lugar a dudas había llegado a conocerse.”

Martí obedecen a ese curanderismo, seductora profesión para una legítima nieta de la Celestina, hábilmente explotada –¡tantos años!– a despecho de las autoridades.

Los secuestros de Enriqueta Martí mantuvieron en vilo a la ciudad, a Cataluña y a España entera. La prensa local publicó durante un mes las novedades sobre el caso bajo los titulares: *Un proceso sensacional, Secuestro de niños, Roba-niños, Crímenes contra la infancia*. Su figura absorbió la atención general con aquella tiranía de los enigmas tenebrosos, de los desenlaces imprevistos que se solían creer reservados a la novela folletinesca o al melodrama de arrabal. El aforo del Palacio de Justicia resultó escaso para dar cabida a la multitud de profesionales y curiosos que lucharon por entrar durante el proceso. Por ello, la condenada Enriqueta Martí, *la mujer de los misterios*, pasó a la historia como la secuestradora de niños más famosa de España.

Pronto, al cabo aproximadamente de un mes, el asunto de la secuestradora aburrió a la gente. Pasado el primer momento de estupor por lo imprevisto del dictamen sobre el análisis de los huesos y el reconocimiento de Enriqueta, empezó a desvanecerse la creencia en los crímenes perpetrados por la procesada. *La opinión reacciona, pues hasta ahora está comprobada la existencia de delitos; pero no de los crímenes en que se creía.*

Enriqueta no podía vender sus pó-cimas fabricadas con las entrañas y la sangre de los niños por grandes sumas de dinero a las clases pudientes de Barcelona porque vivía en un ambiente de miseria. Podemos saber cómo se encontraba su último domicilio gracias a los pe-

riodistas que lo visitaron para saciar con su descripción la morbosidad del lector. Tras abrir una puertecilla sórdida, había que trepar veinte escalones para llegar a la estancia, en *un ambiente misérrimo y un olor nauseabundo*. Tras acceder al hogar de la vampira, el empapelado de su mejor salón se hallaba roto y lleno de rasguños. Había en él un sofá verde, por cuyo reps brotaban las tripas de lona y de lana. También se observaban montones de trapos y papeles por doquier. Al fondo estaba la alcoba. Todo era asqueroso en ella, colgando ropas hediondas de una percha. El corresponsal de ABC concluye después de visitar la casa: *Jamás he contemplado nada tan miserable ni tan repulsivo.*

Enriqueta Martí raptaba a los pequeños, de pobres familias también, para explotarlos en la mendicidad o venderlos a otros granujas que se dedicaran también a lo mismo que ella. Los tenía en su casa como si fueran gatos. Tras explotar las truculencias del suceso, los reporteros se atrevieron a publicar sus dudas sobre la autenticidad de aquel monstruo: *El dictamen de los catedráticos y médicos forenses que examinaron los huesos hallados en los domicilios de Enriqueta, concluye afirmativamente que no son humanos.*

Los forenses acabaron por contradecirse porque en los primeros momentos afirmaron que eran de niños, ¡de cuatro niños! (convirtiendo en necrópolis el patio de la casa), de seis a ocho años de edad, por lo que el comentarista de los infanticidios se preguntaba: *¿Es posible que un técnico, un doctor en medicina, confunda el cráneo de un conejo con el de un niño?* La torpeza, la ignorancia, el error de los forenses, engañando a los reporteros de prensa, había enfadado al público. Cada

“En el pozo de nuestra investigación, Enriqueta Martí se refleja como una pobre diablesa a quien el pueblo, los medios de comunicación y los plumíferos coronaron en el trono de un infierno que se habían inventado.”

día surgía un nuevo dato en el fantástico proceso que venía a echar por tierra las conjeturas que se iban formando con los conocidos anteriormente. Si en principio pusieron al público expectante con los esqueletos infantiles descubiertos, las correcciones posteriores de que eran de conejo, de pollo o de gato (como se hicieron eco diferentes crónicas periodísticas), acabaron con el retorcido entusiasmo.

Al caso de Enriqueta Martí se le expresó hasta la última gota de sangre para obtener réditos económicos. Los mismos teatros de la avenida del Paralelo quisieron aprovecharse de los abundantes temas que la secuestradora les proporcionaba para provocar pesadillas en sus fieles espectadores. *Así ya se anuncian en el Español y en el Apolo [teatros del Paralelo] dramas terroríficos sobre la niña secuestrada y otros incidentes de los misteriosos hechos descubiertos.*

Ni los periodistas ni los novelistas, casi cien años después de que se fraguara la leyenda de Enriqueta Martí, han investigado para escribir su verdadera biografía, como demuestra este final en la cárcel que narran de la vampira: *Pero al fin murió linchada por sus compañeras. Circuló antes la versión de que había sido envenenada. Porque Enriqueta sabía demasiado y era peligrosa para mucha gente. Enriqueta Martí murió linchada por sus compañeras de prisión en la cárcel Reina Amalia, aunque otra versión afirma que para entonces ya había sido envenenada.*

Otra de tantas falsedades como demuestra la consulta de su obituario el día 12 de mayo de 1913: *Ha muerto, a consecuencia de un cáncer en la matriz, la secuestradora Enriqueta Martí.* La prensa

comenzó a fantasear, a convertirla en un monstruo, en una superstar del crimen como Jack el Destripador. Y la hipérbole se representó en dos portadas de las revistas de Barcelona con graciosas caricaturas que explotaban mayormente su perfil de secuestradora. Hoy, casi cien años después, cuatro escritores han convertido en argumento de sus novelas el aspecto más fantástico y macabro de la vida de Enriqueta Martí. Buscando la verdad sobre la vampira, Pierrot publicó *Los diarios de Enriqueta Martí: La vampira de Barcelona*; Marc Pastor, *La mala dona*; Elsa Plaza, *El cielo bajo los pies*; y Fernando Gómez, *El misterio de la calle Poniente*. Todo un mito que ahora rompe las tablas de su ataúd y crece como una serpiente entre los cascarones de su huevo.

En el pozo de nuestra investigación, Enriqueta Martí se refleja como una pobre diablesa a quien el pueblo, los medios de comunicación y los plumíferos coronaron en el trono de un infierno que se habían inventado. Sin haber derramado ni bebido una gota de sangre humana, quedó convertida en una de las grandes estrellas rojas de nuestro vampirismo. Sus huellas han borrado la frontera entre ficción y realidad. Comidos por las ratas seguramente los 1.800 folios de que constaba su proceso, el fantasmal personaje se ha quedado anclado en el mundo de la novela. ■

N. del D.: El caso de Enriqueta Martí forma parte del libro "Vampirismo ibérico. Bebedores de sangre, sacamantecas y curanderos" escrito por Salvador García Jiménez y publicado por la editorial Melusina (www.melusina.com), con diseño de Miguel Brieva, a quienes les agradecemos la cortesía de permitirnos su difusión.

DOSSIER

JOSÉ CARLOS VILORIO

REFLEXIONES SOBRE LA LEY INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Como policía tengo la obligación cumplir y hacer cumplir las leyes; como estudioso de la criminalidad mi obligación es estudiar la ley y proponer soluciones para eliminar esos delitos o, por lo menos, disminuir las conductas criminales.

Pocas leyes han generado tanta polémica en España como la Ley Integral de medidas contra la Violencia de Género ⁽¹⁾ (en adelante, LIVG). De hecho, se han presentado contra ella más de doscientas cuestiones de inconstitucionalidad realizadas por diferentes juzgados e instituciones.

La LIVG lleva en vigor en España siete años y, aunque está concebida desde el punto de vista criminológico –digo criminológico porque es una de las pocas leyes existentes que ha intentado atajar un tipo delictual desde muy diferentes aspectos– no ataca el problema de forma exclusivamente penal a fin de crear lo que se ha dado en llamar *cultura de género* ⁽²⁾; sin embargo, podemos decir que el principal objetivo de la LIVG –disminuir la cantidad de muertes producidas por hombres a mujeres dentro del ámbito familiar– no se ha conseguido, ya que el número de casos de muertes no solo no ha disminuido, sino que incluso se ha visto aumentado, motivo por el cual podemos hablar de fracaso o de nula efectividad de la Ley.

NACIONALIDAD DE LAS VÍCTIMAS

El número de mujeres víctima de este tipo de delitos es porcentualmente mucho más elevado dentro de la población inmigrante que entre la población nacional, ya que teniendo en cuenta que los inmigrantes, según los datos del INE, representan aproximadamente el 12,15% del total de la población, y, para el Ministerio de Igualdad este colectivo produce entre el 22% y el 43% de las víctimas; asimismo, el colectivo inmigrante es el autor de entre el 28% y el 43% de los casos, desde que entró en vigor la LIVG. Simplificando, en el peor de los escenarios de esta secuencia, menos del 13% de la población ocasiona el 43% de los casos.

Lo anterior nos lleva a decir que no falla la legislación contra la violencia de género sino la legislación sobre la integración de extranjeros, personas que llegan a nuestro país desde diferentes lugares y de diversas culturas, culturas en las que, en algunos casos, la mujer está absolutamente bajo el poder de su cónyuge. Para conseguir reducir estos casos se han de desarrollar los mecanismos de control adecuados, estableciendo convenios con los países de origen para facilitar la expulsión y cumplimiento de las penas por este tipo de delitos en los países de origen.

DISCRIMINACIÓN POSITIVA

El Art. 23 del Código Penal de 1995 delimita la circunstancia mixta por razón de parentesco que agrava o atenúa la pena del delito cometido, las modificaciones que realizó la LIVG en nuestro texto punitivo fueron un paso más allá imponiendo más pena cuando el autor sea hombre y la víctima mujer; el propio Tribunal Constitucional –en cuarenta y ocho sentencias– ha

José Carlos Vilorio
Diplomado en
criminalística |
Diploma de experto
en intervención con
mujeres víctimas de
violencia de género
jcvilorio@gmail.com

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Víctima española	54	41	49	43	43	36	46
Víctima extranjera	16	16	20	28	33	20	27
Agresor Español	42	42	50	44	48	32	44
Agresor extranjero	16	14	19	27	28	24	29

Fuente: Ministerio de Igualdad

avalado la constitucionalidad de la Ley manifestando que no es discriminatoria; en realidad, en la práctica diaria del Derecho, no todos los delitos de características similares se condenan con la misma gravedad.

La opinión pública considera, mayoritariamente, que sí que existe lo que se ha dado en llamar una discriminación positiva en torno a la mujer, pues la violencia de género, en muchas ocasiones, se realiza dentro del ámbito privado y sin testigos, en el domicilio; y la palabra de la mujer es prueba suficiente para detener al supuesto agresor. El público confunde la detención con la condena, aunque no tengan nada que ver un concepto con otro.

MÁS DENUNCIAS

Uno de los factores en los que hacen más hincapié aquellas personas con una opinión más favorable a la LIVG, es que ha aumentado el número de casos denunciados, afirmando que, de esta forma, la Ley ha *destapado* muchos casos que antes de su promulgación no se denunciaban; pero también hay quien opina que gran parte de esas denuncias se realizan por la mujer en el momento de la separación para conseguir una posición más favorable en el proceso de divorcio. No existen estadísticas al respecto pero sí que es necesario la desvinculación de ambos procesos, y tratarlos como dos hechos diferenciados: uno el proceso de disolución del matrimonio y otro el de los malos tratos.

En relación con esto –y a pesar de que casi todos los actos realizados con violencia dentro de la pareja son catalogados como delito– cada vez es mayor el número de hechos que se resuelven como falta, muchos de ellos aduciendo que no se perseguía con el hecho el sometimiento de la mujer al hombre ⁽³⁾.

FORMACIÓN POLICIAL

A fin de dar rapidez a la resolución de conflictos de este tipo, poniendo a disposición de la autoridad judicial las pruebas que permitan dictar sentencia a los tribunales, se ha encargado a los agentes de policía de todos los cuerpos un trabajo para el que pocas veces se está preparado. Las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad han de realizar las funciones propias que le encarga la Ley de Enjuiciamiento Criminal como policía, realizando el atestado, deteniendo al autor, protegiendo la víctima, el lugar de los hechos y las pruebas del delito; como agente judicial realizando citaciones de testigos y perjudicados, traslado en casos puntuales de la víctima y, otros actos jurídicos llegando incluso a programar juicios rápidos; y, como asistente social, participando activamente en el auxilio de la víctima, tanto durante el proceso penal como, posteriormente a fin de realizar un seguimiento de ésta y del cumplimiento de las medidas adoptadas por la autoridad judicial.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de trabajar en momentos que, para

la víctima de violencia de género, son de mucha tensión y aunque existen agentes con altos conocimientos de psicología y otros cursos útiles para prestarles atención, son los agentes de seguridad ciudadana o de patrulla los que primero llegan al lugar de los hechos; de ahí que sea necesario formarlos adecuadamente para realizar su labor en esos momentos tan delicados. Hace falta más formación, más agentes y más medios.

LAS ÓRDENES DE ALEJAMIENTO

Estas órdenes realizan, en primer lugar, una función psicológica y tranquilizadora a la víctima, sobre todo en los primeros días, existe una frase entre el personal que realiza escoltas que dice *¿hasta dónde está dispuesto a arriesgar el que intenta matarte para lograrlo?* Esto quiere decir que si una persona quiere matar a otra y está dispuesta a arriesgar su vida por ello, más tarde o más temprano conseguirá su propósito. Como ejemplo podemos mencionar que

la distancia media de las órdenes de alejamiento es de 500 metros; un hombre recorre esa distancia en un minuto y cuarenta y cinco segundos. Desconozco si existen estadísticas del Ministerio del Interior pero el tiempo medio de llegada de una patrulla de policía local al lugar desde que salta una alarma es de aproximadamente 4,4 minutos ⁽⁴⁾. La orden será útil sólo cuando el agresor esté concienciado de cumplirla, para ello se le debe convencer, de forma coercitiva si hace falta, que lo más conveniente para él es cumplir con esa orden

Por otra parte, estas órdenes son supervisadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no existe personal suficiente para ello, además se da el hecho de que haciendo uso del denominado *Derecho a vivir juntos* –que mencionan dos Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ⁽⁵⁾ de 24 de marzo de 1988 y 9 de junio de 1998, así como la Sentencia del Tribunal Supremo 5567/2005, de 26 de septiembre– muchas

mujeres vuelven a convivir con su supuesto agresor dando su consentimiento.

Todo delincuente y, en mayor medida, los que realizan actos contra uno de los Derechos Fundamentales como es la vida de las personas, debe saber, en primer lugar, que si comete un hecho de este tipo, va a pagar por ello. Los delitos se cometen cuando el autor tiene oportunidad, existe una falta de vigilancia sobre el bien jurídico a proteger, en este caso la víctima y, es alentado por un castigo leve. Los delitos realizados contra las personas se han de castigar muy duramente para infundir deseo de no realizarlo en el agresor.

EL MALTRATADOR ES UN ENFERMO

Existen trabajos realizados, entre otros, por el profesor Vicente Garrido –en sus libros *Amores que matan* y *El psicópata*– que explican que este tipo de agresor en raras ocasiones cambia de actitud. La persona que maltrata, según él, es un enfermo y algunas de esas enfermedades son trastornos mentales con los que se nace, vive y muere; sin embargo, no todos los que padecen enfermedades mentales agreden a sus parejas.

El maltrato tiene un componente educativo muy importante: si una persona ha sido educada en un ambiente de violencia, es habitual que éste acabe viendo esa violencia como normal; asimismo, se debe tener en cuenta el componente de la drogodependencia, mayoritariamente, los consumos de alcohol y cocaína.

En este aspecto hay que hablar de factores de riesgo que, en ocasiones, consiguen que determinados individuos realicen acciones de maltrato, dichos factores se han de analizar de forma perso-

nalizada pero, no se puede generalizar, y no se puede hablar de un perfil estándar de maltratador.

CONCLUSIÓN

La violencia sobre las mujeres –al igual que cualquier otro delito– existe desde hace siglos y, como sucede con la sociedad, ha ido evolucionando, cambiando al mismo tiempo; el delito, al igual que las personas, evoluciona pero no desaparece.

Tampoco podemos liberar a la mujer de la sumisión a la que tradicionalmente ha estado sometida: primero bajo el padre y después por el marido, para situarla ahora bajo el manto sobreprotector de la Justicia y el Estado; éste debe favorecer leyes y políticas de auténtica igualdad y no convertirse en el paladín de media parte de la sociedad. ■

(1) *Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.*

(2) *Para lograrlo, modificó numerosa normativa: el Código Penal; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley de Demarcación y Planta Judicial; las leyes de enjuiciamiento Civil y Criminal; el Estatuto del Ministerio Fiscal; las leyes orgánicas reguladoras del Derecho a la Educación, la Calidad de la Educación y de Ordenación General del Sistema Educativo; la Ley General de Publicidad, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social; la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y la Ley de Registro Civil*

(3) *Sentencia del Tribunal Supremo 7482/2009, de 24 de noviembre.*

(4) *La Voz de Galicia, 19 de julio de 2010.*

(5) *Caso Olsson contra Suecia (n.º 10465/83, de 24 de marzo de 1988) y caso Bronda contra Italia (n.º 40/1997/824/1030, de 9 de junio de 1998).*

“Los delitos se cometen cuando el autor tiene oportunidad, existe una falta de vigilancia sobre el bien jurídico a proteger y es alentado por un castigo leve.”

QUID PRO QUO

JUAN CARLOS DELGADO GONZÁLEZ-NAVARRO
CRIMINÓLOGO (SOCIEDAD CRIMINOLÓGICA BALEAR)

CRÓNICA DEL II SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA SECCIF

La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF) organizó los días 10 y 11 de noviembre de 2011, en Valladolid, el II Seminario Internacional de

Investigación Criminal al que he tenido la oportunidad y el honor de asistir.

Con la asistencia de expertos criminólogos, juristas, psicólogos y estudiantes,

BAJO LA PRESIDENCIA DE HONOR DE S.M. EL REY D. JUAN CARLOS I

CRIME SCENE DO NOT

II SEMINARIO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

AVANCES EN CIENCIAS FORENSES Y
ANÁLISIS DE LA CONDUCTA CRIMINAL

Valladolid (España), 10 y 11 de noviembre 2011

SECCIF

en este seminario se han dado cita importantes personalidades españolas y extranjeras que han sabido transmitir perfectamente los conocimientos y avances en investigación criminal y en las ciencias forenses.

La mañana del jueves 10 no pudo empezar mejor. La primera ponencia estuvo a cargo del Profesor Dr. **Lee Goff** de la *Cheminade University* de Hawái que nos habló de la *Entomología forense: la ciencia entomológica, orígenes, método, aplicaciones y casos prácticos*. Con una exposición clara y divertida y con numerosos casos expuestos, el Dr. Goff nos desveló algunos de los secretos que los insectos presentes en el cadáver nos pueden desvelar para saber la fecha de la muerte o para poder avanzar en la investigación.

Si la primera ponencia, como digo, fue realmente interesante, la segunda ponencia vino a corroborar el acierto de los organizadores en la elección de los intervinientes. El Profesor Dr. **David Canter**, uno de los más afamados profiler del mundo, nos deleitó con su conferencia sobre *El enfoque científico y sistemático en perfiles de criminales. Geografía, estadística e informática y su aplicación al análisis del comportamiento criminal*. El Dr. Canter también enfocó su ponencia desde un punto de vista práctico y, además de presentarnos toda su colección de libros escritos por él mismo y algunos de sus colaboradores, nos enseñó a delimitar las zonas geográficamente en los casos de asesinos en serie o robos en domicilios y poder vigilar y controlar un espacio más reducido y factible que permita el rápido apresamiento de los delincuentes.

Después de gozar de la gastronomía vallisoletana y reponer fuerzas, la jornada vespertina mantuvo el mismo nivel con las interesantes intervenciones de la Dra. **Eugenia Cunha**, profesora de la Universidad de Coimbra con una estupenda ponencia sobre *La Antropología Forense en la investigación de restos humanos en sucesos criminales y hallazgos sospechosos de criminalidad y de crímenes contra la humanidad* y del profesor Dr. **José Antonio Lorente**, de la Universidad de Granada, que nos interesó a todos los asistentes

con sus *Avances en ciencias forenses. Genética forense y nuevos retos en identificación*. El profesor Lorente también aprovechó para presentarnos el programa DNA ProKids que tan buenos resultados ha dado en la identificación de niños en Haití, por ejemplo.

El día tuvo un colofón muy especial con el concierto ofrecido por cinco músicos pertenecientes a la Joven Orquesta de Castilla y León a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer.

La jornada del viernes 11 estaba dedicada por entero a la celebración de mesas redondas; sin embargo, la gran cantidad de ponentes y el poco tiempo del que se disponía para que pudieran intervenir todos, hizo que no se pudiera participar como nos hubiera gustado y a más de uno se nos quedaron muchas preguntas en el tintero. La verdad es que fue una lástima y espero que los organizadores tomaran buena nota para la próxima ocasión que esperamos con gran interés.

La primera mesa, con el título *Nuevas Tecnologías en Investigación Criminal* contó con la participación del Comisario del CNP **Francisco Celorrio**; el Inspector Jefe del CNP, **Ovidio Busta**, y el Inspector del CNP **Sergio Castro**. Todos ellos supieron explicar su labor al frente de los distintos departamentos de la Policía Científica y los avances en Balística Forense, Identificación Dactilar y Estudios Fisonómicos. Una de las curiosidades que se presentaron fue la utilidad de la infografía forense en la reconstrucción de hechos criminales. La presentación estuvo a cargo de **Sergio Fernández**, Criminólogo y experto en infografía.

Tras un breve descanso, pudimos asistir a la segunda mesa que llevaba por título *Fundamentos Psicobiológicos de la Conducta Criminal* con la intervención del Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Salamanca, el Dr. **Gines Llorca**, y la Subdirectora General de Instituciones Penitenciarias, **Ángeles Cifuentes**.

La tarde fue muy amena gracias a que los ponentes de las dos mesas supieron compensar el cansancio acumulado de las dos jornadas con una buena dosis de *savoir faire* en sus respectivas presentaciones. La primera mesa vespertina trató sobre *Los perfiles criminales e Investigación criminal. Casuística y resultados*.

El Inspector Jefe del CNP **Juan Enrique Soto**, el Capitán de la Guardia Civil **José Luis González**, el Inspector del CNP y Criminólogo **José María Otín del Castillo** y la investigadora **Lucía Summers** fueron los encargados de contarnos algunos de los trabajos que desarrollan y sobre todo los avances en este campo de la investigación.

La última mesa que cerraba la jornada y el seminario tuvo por título *Criminalidad y Globalización* y en ella el Fiscal de la Audiencia Nacional **Jesús Santos**, el agente especial del FBI **Peter Moore** y el Comisario del CNP y Jefe OCN Interpol **Juan Rueda**, nos contaron cómo se trabaja desde sus respectivos cuerpos contra el terrorismo y el crimen organizado en todo el mundo.

En definitiva, ya veis que dos jornadas intensísimas de trabajo en donde aprendimos algo más de lo que supone la investigación criminal y el extenso campo que existe para poder desarrollar nuestra profesión de criminólogo. Ojalá que algún día, la policía española cuente con nosotros para colaborar en la investigación criminal como ya ocurre en países como Inglaterra o Estados Unidos.

Por último, felicitar a la SECCIF por el esfuerzo realizado en la organización de este seminario y animarles a que sigan por este camino por el bien de la profesión. Si algun@ de vosotr@s quiere tener acceso a las ponencias, es posible realizar el seminario a distancia. Tenéis más información en:
<http://seccif.wordpress.com/> ■

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO
archivodeinalbis.blogspot.com

¿LA CADENA PERPETUA ES UN TRATO INHUMANO?

El 3 de junio de 2004, el señor Panayiotis Agapiou Panayi –alias Kafkaris– presentó una demanda contra el Gobierno de Chipre en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que la condena a cadena perpetua que cumplía en la Prisión Central de Nicosia violaba sus derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; en concreto, el art. 3 de esta Convención: *Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes*. La condena se le impuso el 9 de marzo de 1989, cuando *Kafkaris* –un sicario que nunca reveló el nombre de la persona que lo había contratado– fue juzgado por colocar un explosivo debajo del coche de Mr. P. Michael, un influyente hombre de la clase alta chipriota, el 10 de julio de 1987, causándole la muerte a él y a otros dos ocupantes (los dos hijos menores de la víctima, de 11 y 13 años). De acuerdo con el Código Penal de este país, el asesino fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de la ciudad de Limasol.

El TEDH analizó la legislación de Chipre [Sección 203 (2) de su Código Penal: *Cualquier persona que sea declarada culpable de asesinato premeditado será castigada a cadena perpetua*] y el 12 de febrero de 2008 *concluyó que la imposición de esta pena a un delincuente adulto, no está prohibida ni resulta incompatible con el Art. 3 o cualquier otro artículo de la Convención (...) sin embargo, el Tribunal*

también declara que la imposición de una pena de cadena perpetua irreducible en un adulto sí que puede plantear una cuestión en virtud del Art. 3; es decir, que el elemento que debemos tener en cuenta es ese carácter de irreductibilidad (la “esperanza de liberación”): si la legislación nacional del Estado que haya impuesto la cadena perpetua prevé la posibilidad de llegar a revisar, en algún momento, la reclusión de por vida para lograr su conmutación, terminación o la libertad condicional del recluso, con eso bastará para satisfacer el Art. 3 y que la cadena perpetua no sea considerada un trato inhumano o degradante.

Dada la importancia de esta cuestión, numerosos jueces del propio TEDH mostraron sus discrepancias con el veredicto. En concreto, el juez Nicolas Bratza señaló que *Considero que ha llegado el momento en que la Corte debe afirmar claramente que la imposición de una pena de cadena perpetua irreducible, incluso en un delincuente adulto, es en principio incompatible con el Art. 3 de la Convención. Una sentencia “irreducible” equivale a (...) una sentencia para toda la vida del delincuente, sin “posibilidad” o “esperanza” o “perspectiva” de liberación.* ■

“El elemento que se debe tener en cuenta es la esperanza de liberación: si la legislación nacional prevé la posibilidad de llegar a revisar la reclusión de por vida, la cadena perpetua no será considerada trato inhumano.”

Licenciatura de Criminología para Profesionales

Universidad Camilo José Cela - Madrid

Titulación oficial de 2º ciclo - Horario compatible con la actividad profesional [sábados intensivos]
- Estudio previo de convalidaciones y reconocimiento de créditos - Descuentos para grupos profesionales - Dobles titulaciones: Criminología + Derecho, Psicología, Periodismo o Titulado Superior en Detective Privado.

Consulta vías de acceso en www.ucjc.edu